

Екатерина Маркова, Габриела Йорданова

Двезично: Български/English

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално- икономически, здравни и образователни ефекти

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУМЕНТАРИУМ

COVID-CAWI 1&2

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Екатерина Маркова, Габриела Йорданова

КРИЗИСНАТА СИТУАЦИЯ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРИЯ:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ, ЗДРАВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕФЕКТИ

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И ИНСТРУМЕНТАРИУМ

COVID-SAWI вълни 1&2

София • 2024

Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

Ekaterina Markova, Gabriela Yordanova

THE PANDEMIC CORONAVIRUS CRISIS IN BULGARIA:
SOCIO-ECONOMIC, HEALTH AND EDUCATIONAL EFFECTS

RELEASE GUIDE AND QUESTIONNAIRES

COVID-CAWI WAVES 1&2

Sofia • 2024

Publishing house of BAS 'Prof. Marin Drinov'

Това методическо ръководство се публикува съгласно РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – Протокол № 6/19.03.2024 г. в резултат на колективен проект на тема „Предизвикателства пред количествените емпирични изследвания в извънредни социални ситуации: случаят КОВИД-19“ (2021-2024), с автори Габриела Йорданова и Екатерина Маркова, одобрен от НС на ИФС-БАН с Протокол №5/01.03.2021 г. Авторското проучване, проведено в рамките на проекта, е получило положителна оценка за съответствие на етическите стандарти на Българската социологическа асоциация (Становище на Етическа комисия на БСА от 24.01.2022 г.).

Настоящото методическо ръководство е насочено към широк кръг учени и изследователи в областта на социалните науки. Публикацията би заинтригувала социолози, икономисти, психолози, социални антрополози, философи и всички, които имат интерес да изучават социалната промяна и обществените процеси. Методическото ръководство може да бъде използвано и като учебно пособие в университетската мрежа, включително при разработката на бакалавърски, магистърски и докторски тези, както и в хода на обучение по различни учебни дисциплини.

This Release Guide is published according to the DECISION OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE INSTITUTE OF PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY - Protocol No 6/19.03.2024 as a part of the collective scientific project 'Challenges to Quantitative Survey Research in Case of Social Emergencies: The Case of Covid-19' (2021-2024) by Gabriela Yordanova and Ekaterina Markova, approved by the Scientific Council of the IPS-BAS (Protocol № 5/01.03.2021). The author's survey conducted within the project has received a positive assessment for compliance with the ethical standards of the Bulgarian Sociological Association - BSA (Opinion of the Ethics Committee, BSA of 24.01.2022).

This Release guide is aimed at a wide range of scholars and researchers in social sciences. The publication would be of interest to sociologists, economists, psychologists, social anthropologists, philosophers and all those interested in studying social change and social processes. This Release guide can also be used as a teaching tool in the university network, including in development of bachelor's, master's and PhD theses, as well as in the course of training in various disciplines.

Рецензенти:

Проф. дсн Емилия Ченгелова

Доц. д-р Венета Кръстева

© Институт по философия и социология, 2024

© Екатерина Любенова Маркова, автор, превод, 2024

© Габриела Милчева Йорданова, автор, 2024

© Диана Божидарова Ненкова, редактор, 2024

© Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

ISBN 978-619-245-419-7

ЦИТИРАНЕ

Когато се използват данни от 1-ва и/или 2-ра вълна на **COVID-CAWI** е задължително ползвателите да цитират следното:

- 1) **Маркова, Е., Йорданова, Г. 2024.** Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти. Методическо ръководство и инструментариум: COVID CAWI вълни 1&2, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-619-245-419-7
- 2) **Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. 2023.** Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. *Economic Alternatives*, Issue 1, pp. 5-25, DOI: 10.37075/EA.2023.1.01
- 3) **Yordanova, G., Markova, E. 2024.** COVID-CAWI Wave 1, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379
Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID-CAWI Wave 2, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379

DATA CITATION REQUIREMENTS

It is mandatory that users of **COVID-CAWI** waves 1&2 data cite the following:

- 1) **Markova, E., Yordanova, G. 2024.** The pandemic coronavirus crisis in Bulgaria: socio-economic, health and educational effects. Release Guide and Questionnaires: COVID-CAWI Waves 1&2, Sofia: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, ISBN 978-619-245-419-7
- 2) **Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. 2023.** Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. *Economic Alternatives*, Issue 1, pp. 5-25, DOI: 10.37075/EA.2023.1.01
- 3) **Yordanova, G., Markova, E. 2024.** COVID-CAWI Wave 1, Release version: 0.1., Dataset. DOI 10.5281/zenodo.10777379
Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID-CAWI Wave 2, Release version: 0.1., Dataset. DOI 10.5281/zenodo.10777379

Съдържание

1. Въведение	10
2. Методическа информация на изследването COVID-CAWI	11
3. Качество на масива с първични данни и систематични проверки	15
4. Инструментариум	16
Първоначален скрининг за подбор на респондентите. Филтри и преходи.	16
5. Прекодирана променлива за информираност относно протиепидемичните мерки..	19
6. Претегляне.....	21
Литература	23
<i>ПРИЛОЖЕНИЯ</i>	24
ВЪПРОСНИК COVID-CAWI 1-ва вълна	25
ВЪПРОСНИК COVID-CAWI 2-РА ВЪЛНА	47

Table of Content

1. Introduction	70
2. Survey Methodology: COVID-CAWI.....	71
3. Raw data quality systematic checks.....	75
4. Questionnaire design and content.....	76
Baseline screening for respondents' selection. Filters and routing.....	76
5. Suggested recoding of a variable about awareness of anti-epicemic measures.....	79
6. Weighting procedure.....	81
References	82
<i>APPENDIXES</i>	83
Questionnaire COVID-CAWI Wave 1.....	84
Questionnaire COVID-CAWI Wave 2.....	105

1. Въведение

Проучването **COVID-CAWI** е иницирано, разработено и проведено като част от колективен изследователски проект на Габриела Йорданова и Екатерина Маркова: *"Предизвикателства пред количествените емпирични изследвания при извънредни социални ситуации: случаят КОВИД-19"* в Института по философия и социология към Българската академия на науките (ИФС-БАН).

COVID-CAWI е проведено посредством уеб–базирана анкетна карта (**Computer-Assisted Web Interview - CAWI**) в **две вълни** (Таблица 1), които съвпадат с периодите на въведени ограничителни мерки в България заради пандемията от КОВИД-19.

Проучването е псевдо-лонгитудинално (Маркова 2021), повтарящо се извадково изследване (repeated cross-sectional survey), използващо стандартизирано онлайн интервю (CAWI), разпространено в интернет, с **нестохастична извадка** (Тошева 2012, Ченгелова 2019) от респонденти. И в двете вълни процедурата за подбор на респондентите е без заместване - контролирана чрез проектиране на инструмента CAWI, а след това проверена чрез процес на почистване на данните. Всички етапи на планиране и провеждане на изследването в двете вълни са напълно хармонизирани.

Данните¹, които са публикувани в Българския портал „Отворена наука“², както и в базата данни на CERN (Zenodo)³ са анонимизирани и подложени на систематична проверка за качество (Таблица 2). Данните от двете вълни са публикувани в два отделни файла под Microsoft Excel⁴, като всеки файл съдържа по 3 (три) листа (sheets), в т.ч.: данни от съответната вълна (DATA); имената на променливите/въпросите на български (Variable labels_BG) и английски език (Variable labels_ENG) за улеснение на потребителите при обработка на данните с други програмни продукти.

Цялата методологическа документация е достъпна за ползване от потребителите на данните (Виж Приложения). При провеждане на следващи вълни документацията ще бъде актуализирана своевременно.

¹ Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID CAWI Wave 1, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379

Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID CAWI Wave 2, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379

² <https://bpos.bg/>

³ Zenodo е отворено хранилище с общо предназначение, разработено по европейската програма OpenAIRE и управлявано от CERN. Той позволява на изследователите да депозират научни статии, набори от данни, изследователски софтуер, отчети и всякакви други цифрови артефакти, свързани с изследвания. Хранилището е достъпно на адрес: <https://zenodo.org/>

⁴ Софтуерна програма за електронни таблици

2. Методическа информация на изследването COVID-CAWI

Оригиналната авторова методика на Габриела Йорданова и Екатерина Маркова за проучване е замислена и реализирана в условията на протиепидемични мерки по време на първите две вълни от пандемията с КОВИД-19, когато интервюирането „лице в лице“ беше забранено, а икономическите и социологическите изследвания срещат пречки при получаването на емпирични данни. Инициативата за публикуване на първични бази данни и подробно методологическо описание от **COVID-CAWI** е по идея на Екатерина Маркова с активното съдействие на Габриела Йорданова и по същество е непозната практика за България в областта на емпиричните социологически изследвания.

Тъй като методологията на **COVID-CAWI** позволява набиране на количествени данни в условия на криза, събраната емпирична информация е с голяма информационна стойност. Публикуването на данните с отворен достъп за целите на научните изследвания посредством българския портал „Отворена наука“, както и в базата данни на CERN (Zenodo), има за цел да обогати българските и международните научни изследвания за влиянието на кризата с пандемията от КОВИД-19 върху живота на хората.

Псевдо-лонгитудиналното **COVID-CAWI** е проведено с две хармонизирани вълни, като хармонизацията ще бъде запазена и в следващите. Цялостната методологическа документация, принципите на публикуване на данните и условията за ползване са съобразени с националното и европейското законодателство в областта на интелектуалната собственост и GDPR, както и с международния стандарт за отчитане на резултати от интернет проучвания CHERRIES (Eysenbach, 2004). Авторското проучване е получило положителна оценка за съответствие на етическите стандарти на Българската социологическа асоциация (Становище на Етическа комисия на БСА от 24.01.2022 г.).

В Таблица 1 са систематизирани всички необходими методологически характеристики на **COVID-CAWI**, необходими при използване на данните за научни цели.

Поради липса на разнообразна практика в България относно публикуване на данни от емпирични проучвания с отворен достъп, при конструиране на модела за условия за достъп и регистрация, Габриела Йорданова и Екатерина Маркова използват примера и дългогодишната практика на Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Börsch-Supan et al. 2013).

ТАБЛИЦА 1. СТАНДАРТ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНТЕРНЕТ ПРОУЧВАНИЯ (CHERRIES⁵)

Характеристика	COVID-CAWI 1-ва вълна	COVID-CAWI 2-ра вълна
<i>Методика на изследването</i>		
Генерална съвкупност	Живеещи в България, на възраст 18+, използващи интернет	Живеещи в България, на възраст 18+, използващи интернет
Методика на извадката	Нестохастична, по метода на отзовалите се	Нестохастична, по метода на отзовалите се
Тип подбор на респондента	Безвъзвратен подбор	
Реализиран обем на извадката	1173 лица на възраст над 18 години	1796 лица на възраст над 18 години
Методика на регистрация	CAWI	CAWI
Период на провеждане	16.04.2020-01.05.2020 г.	15.12.2020-21.12.2020 г.
CAWI Инфраструктура	Google Forms	SurveyMonkey
Сравнимост на вълните	Пълна хармонизация	Пълна хармонизация
<i>Институционално рецензиране</i>	Научен съвет на ИФС-БАН Етическа комисия, БСА	Научен съвет на ИФС-БАН Етическа комисия, БСА
<i>Информирано съгласие</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Подробно описание на целите на проучването и информация за контакт с авторите. • Съгласие за участие. • Уведомление за начина на провеждане и целите на научната разработка. • Уведомление, че данните ще бъдат обработени в съвкупностен вид и личната информация ще остане анонимна. • Уведомление, че респондентът може да напусна всеки момент изследването, без да дава обяснения за причините и без последствия за него и неговите близки. 	
<i>Защита на личните данни</i>	Ръководство за защита на данните (Dublin City University Data Protection Guidance: Google Forms) ⁶	Поверителност и сигурност на данните (Data protection and Privacy: SurveyMonkey) ⁷

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

⁵ Eysenbach, G. 2004. Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES), J Med Internet Res 2004;6(3):e34, DOI: 10.2196/jmir.6.3.e34

⁶ Достъпно на адрес: <https://www.dcu.ie/sites/default/files/inline-files/google-forms-guidance-v1.pdf>

⁷ Достъпно на адрес: <https://www.surveymonkey.com/mp/data-privacy/#:~:text=When%20using%20SurveyMonkey%2C%20all%20your,logins%20are%20protected%20via%20TLS.>

ТАБЛИЦА 1. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Характеристика	COVID-CAWI 1-ва вълна	COVID-CAWI 2-ра вълна
<i>Методика на изследването</i>		
Проектиране и пробно изследване	<ul style="list-style-type: none"> • Стриктно спазване на методологическите правила за достоверност на емпиричната информация и за спецификата на изследванията в интернет. • Съблюдаване елементите на проектиране и документиране на всеки етап и подетап от теоретичния модел на ЕСИ съобразно CHERRIES. 	
Планиране на извадката	Анализ на потенциални аудитории; Дефиниране на обект за интервенция; Подбор на аудитории по социално-демографски характеристики; Изготвяне на подборна матрица.	
Популяризиране на поканата за участие	<ul style="list-style-type: none"> • Разпространение на покана в интернет – Фейсбук, институционални страници, форум; • Разпространение на покана посредством национална информационна агенция⁸; • - Модерация и комуникация с потенциални респонденти във Фейсбук. 	
Начин на разпространение	Поканата и линк за участие в CAWI е разпространена чрез публикации в социални мрежи, институционални страници и форум, както и чрез националната информационна агенция чрез линк за участие.	
Задължително/доброволно	Участието в COVID-CAWI е доброволно.	
Стимули за респондентите	На респондентите не са предложени финансови стимули, но резюмета на някои основни резултати са изпращани по електронна поща.	
<i>Характеристики на инструментариума</i>		
Време/дата на отговаряне	В базата данни се съдържат данни за времето и датата на отговаряне.	
Логически преходи (routing)	Инструментариумът е адаптивен (adaptive questioning) към конкретна житейска ситуация, за да се намали броят задавани въпроси и да се изследва правилно контекстът. Използвани са логически преходи за последваща селекция на респондентите съобразно различни индивидуални характеристики (трудов статус, имат ли деца в училищна възраст и др.).	
Брой и вид на въпросите	Съдържа 48 въпроса, вкл. дихотомни, таблични и полу-стандартизирани.	Съдържа 54 въпроса, вкл. дихотомни, таблични и полу-стандартизирани.
Брой електронни страници	11 страници	13 страници
Съвместимост с електронни устройства	Поради липса на такава функционалост в платформата, е предоставена специална инструкция за попълване от мобилен телефон.	

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

⁸ Българска телеграфна агенция (БТА), http://www.old.bta.bg/bg/c/CV/id/2327564?fbclid=IwAR3ugSi7Afmo5EEorlYDUk5h16a8X6_Z3qV_rcbr_uTYsDm0S9S00Q348Ko

Таблица 1. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Характеристика	COVID-CAWI 1-ва вълна	COVID-CAWI 2-ра вълна
<i>Характеристики на инструментариума</i>		
Проверки за съгласуваност или пълнота преди публикуване на въпросника	Да, по време на пробното проучване, тъй като платформата не предлага такава техническа възможност. Където е смислово релевантно, въпросите съдържат възможност за отговор „не се отнася“, „не мога да преценя“, „отказвам да отговоря“, „нищо едно от изброените“, а също и опция „Друго“, където респондентите в свободен текст могат да въведат своя отговор, в случай че не го намират измежду предварително изброените опции.	Да, защото платформата предлага техническа възможност за такава проверка. Където е смислово релевантно, въпросите съдържат възможност за отговор „не се отнася“, „не мога да преценя“, „отказвам да отговоря“, „нищо едно от изброените“, а също и опция „Друго“, където респондентите в свободен текст могат да въведат своя отговор, в случай че не го намират измежду предварително изброените опции.
Възможност за редакция на отговора	Да, респондентите имат възможност да прегледат и променят отговорите си, преди да изпратят попълнената анкетна карта (чрез бутон „Назад“).	Да, респондентите имат възможност да прегледат и променят отговорите си, преди да изпратят попълнената анкетна карта (чрез бутон „Назад“).
Проверка за условието на безвъзвратен подбор, проверка по електронна поща (email)/IP ⁹ адрес	Проверка е направена на основата на информация за електронна поща (email).	Платформата предоставя данни за уникален IP адрес, които са използвани впоследствие в процеса на обработка и почистване на данни за гарантиране изпълнението на изискването за безвъзвратен подбор.
Обработка на липсващи данни и частично отговорили (missing data, item nonresponse)	Липсващите данни, както и отговорите „Не се отнася до мен“, „Отказвам да отговоря“, „Не знам“ се запазват непроменени. Неотговарянето на въпроси не се обработва, тъй като и двата въпросника имат филтриращи променливи. Нашата препоръка към ползвателите е всеки раздел да се анализира поотделно.	
Статистическа оптимизация на данните	Към масива с данни от COVID-CAWI са представени претеглящи коефициенти.	

Източник: авторите

⁹ Уникален низ от символи, който идентифицира всеки компютър, използващ интернет протокол за комуникация в мрежа.

3. Качество на масива с първични данни и систематични проверки

Публикуваните данни са обработени след приключване на теренната работа (Таблица 2), допълнително са анонимизирани и не съдържат дублиране на единици. Извадката и в двете вълни на **COVID-CAWI** е с гарантиран **безвъзвратен подбор**, за което, освен възможностите на платформите, са положени допълнителни усилия от страна на Габриела Йорданова. Всички стъпки по последваща обработка на данните са надлежно и подробно документирани.

ТАБЛИЦА 2. ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ И АНАЛИЗ

	COVID-CAWI 1-ва вълна (начална точка N=1218, резултат n=1173)	COVID-CAWI 2-ра вълна (начална точка N=2079, резултат n=1796)
Стъпка 1: Премахване на нежеланите (нерелевантни) единици	Формуляр за съгласие - "потвърдено" (n=1218); премахнати 0 единици. Държава на пребиваване - само България (n=1192); 26 единици са премахнати, тъй като живеят в чужбина. Пол - (n=1192); 0 премахнати единици.	Формуляр за съгласие - "потвърдено" (n=2065); 14 единици са премахнати. Държава на пребиваване - само България (n=2025); премахнати са 40 единици. Пол - (n=1801); премахнати са 224 единици.
Стъпка 2: Премахване на дублиращите се единици (извадка без заместване)	По адрес на електронна поща - останал е само един валиден адрес на електронна поща (n=1173); премахнати са 19 единици.	По IP адрес - останал е само един валиден IP адрес на случай (n=1796); премахнати са 5 единици.
Стъпка 3: Поправени структурни грешки	Бяха отстранени всички структурни грешки (т.е. странни конвенции за именуване, печатни грешки или неправилно изписване с главни букви, съкращения и т.н.), които са довели до неправилно етикетиране на категории или класове.	
Стъпка 4: Обработка на липсващи данни	Липсващите данни, както и отговорите „Не се отнася до мен“, „Отказвам да отговоря“, „Не знам“ се запазват непроменени. Неотговарянето на въпроси не се обработва, тъй като и двата въпросника имат филтриращи променливи.	
Стъпка 5: Логически проверки	Използвани са многокомпонентни критерии за логическа проверка (<i>трудоустроеност - пенсионери - година на раждане; наличие на дете/деца - колко на брой - брой на децата в домакинството; семейно положение - получавана помощ за домакинските задължения и отглеждането на децата; и т.н.</i>).	
Стъпка 6: Работа с отворени въпроси	Отворените въпроси, при които респондентите формулират отговора със свои думи, са кодирани в допълнителни променливи. Някои отговори, посочени в опция „Друго“, са кодирани допълнително в същите променливи.	
Стъпка 7: Валидиране на данните и анализ на качеството	Извършени са двустепенни проверки, за да се гарантира, че предишните стъпки са завършени успешно, без дублирания или последващи грешки.	
N	1173	1796

Източник: Markova, Yordanova and Tosheva, 2023

4. Инструментариум

Инструментариумът на проучването **COVID-CAWI** е конструиран на основата на вторичен анализ на официални статистически и административни документи в България и в ЕС за управление на пандемията, съдържание на протиепидемичните мерки и наблюдавани социално–икономически и здравни ефекти. Направен е критичен анализ на научната литература и на инструментариуми от други, провеждани по време на извънредни мерки, количествени проучвания (Ченгелова 2016). Инструментариумът при интернет проучване трябва да е атрактивно визуализиран и да включва внимателно създаден анонс и **COVID-CAWI** включва първа страница и покана, преди декларацията за информирано съгласие.

Инструментариумът е чувствителен към някои аспекти от личния и семейния живот, например броя деца, възрастта им и в каква степен на образование са. Например тази гъвкавост на въпросника е съобразена с възможността да се потвърди или отхвърли хипотезата, че тежестта върху личното време на родителя и съвместяването на служебни и домашни задължения зависи обратнопропорционално на възрастта и броя на децата, участващи в онлайн или дистанционно обучение (Йорданова 2021; Yordanova, Kirov. 2022; Yordanova, Markova 2023).

Първоначален скрининг за подбор на респондентите. Филтри и преходи.

Изследваната съвкупност е рекрутирана по два признака: участват само *пълнолетни респонденти* (на възраст 18 и повече години), които *живеят постоянно в България*, за да се получи достоверна представа за нагласи и оценки на въведените в страната протиепидемични мерки. Логическите преходи и филтри облекчават отговарянето и фокусират правилно вниманието на респондентите, без да ги демотивират да участват. Един от филтрите се отнася до *наличието на деца*, които посещават училище (независимо от възрастта), насочващ респондентите да отговарят на въпросите в блока за онлайн и дистанционно образование. Предвиден е и филтър, свързан с *трудов статус*, който прави преход на въпросите за заетостта при респонденти/а в отпуск по майчинство/бащинство, пенсионирани, студенти или заети с домашен труд. Тематичната конструкция и индикатори от инструментариума по волни са представени на Таблица 3.

Таблица 3. Съдържание на инструментариума на COVID-CAWI

ТЕМАТИЧНИ БЛОКОВЕ	COVID-CAWI 1-ва вълна	COVID-CAWI 2-ра вълна
<i>Рекрутиращ въпрос - постоянно местожителство в България</i>		
БЛОК 1: СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ		
Пол, възраст ¹⁰ , образование, местоживеене	√	√
Личен средномесечен доход преди и след извънредни мерки, самооценка на дохода на домакинството в сравнение със средния за страната, семеен статус, трудов статус	√	√
Структура на домакинството (икономически зависими)	√	√
<i>Променено ли е местоживеенето заради първата или заради втората вълна</i>		
<i>Филтриращ въпрос според трудов статус</i>		
БЛОК 2: ЗАЕТОСТ		
Сектор според собствеността	√	√
Икономическа дейност	<i>Затворен</i>	<i>Отворен</i> ¹¹
Място на упражняване на заетостта – офис или у дома, преди и след ограничителни мерки	√	√
Работни часове седмично преди и след мерки	√	√
Извънреден труд	√	√
Причини за работа от разстояние, отношение на семейството към работата от разстояние	√	√
Работа от разстояние и баланс работа-семејство	√	√
Промяна в трудови ситуации за респондент, съпруг/а/партньор/ка, преди и след мерки	√	√
БЛОК 3: ЛИЧЕН ЖИВОТ		
Влияние на ограничителните мерки върху здравословно и психическо състояние; социални и делови контакти; отношения между съпрузи, деца и родители; доходи, разходи и свободно време	√	√
Разпределение на задължения по видове и изпълнител	√	√
<i>Филтриращ въпрос – наличие на деца, които посещават училище</i>		
БЛОК 4: ДЕЦА И ОБРАЗОВАНИЕ		
Брой деца	1-5 ¹²	1-3+
Етап от обучение в 7 категории (вкл. 0-10 месеца)	√	√
Кой от възрастните помага в обучението	√	√

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

¹⁰ За удобство на потребителите във файловете с данни са създадени допълнителни променливи, непосредствено след оригиналната. В т.ч. преобразувана година на раждане във възраст в навършени години (q2_age) и възрастови групи (q2_age_group): 18-29 г.; 30-39 г.; 40-49 г.; 50-59 г.; 60+ г.

¹¹ Отговорите са прекодирани, съобразно икономическите дейности във вълна 1 (Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008)).

¹² Променливите с брой деца от вълна 1 (1-5) са прекодирани, съобразно приложените във вълна 2 (1-3+).

ТАБЛИЦА 3. (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

БЛОК 4: ДЕЦА И ОБРАЗОВАНИЕ		
<i>Обяснителен текст за термините онлайн и дистанционно обучение заради мерките</i>		
Има ли дете/деца, които в момента на проучването да посещават дистанционно или онлайн обучение	√	√
Форма на собственост на училището	√	√
Форма на организация на учебния процес – онлайн, дистанционно, хибридна форма за всяко дете	√	√
Брой учебни часове среднодневно в онлайн обучение	√	√
Информация за съдържанието на онлайн обучението	√	√
Начин на оценяване и извънкласни консултации	√	√
Наличие и посещение на занималня в училището	X	√ ¹³
Дейности, за които е необходимо участие на възрастен	√	√
Баланс работа-учебен процес	√	√
Оценка натовареността на децата преди и след мерки	√	√
Недостатъци на онлайн и дистанционното обучение	√	√
Оценка на организацията на онлайн и дистанционното обучение преди и след въвеждане на мерки за всяко дете	√	√
Отношение към предложение на МОН за удължаване на учебната година за 1-6 клас	X	√
Причини детето да не е включено в онлайн/дистанционно обучение	√	√
Оценка на необходимостта да има изходящи нива в края на учебната година	√	X
Оценка необходимостта от допълнителни учебни часове за наваксване на пропуснатия материал	√	X
БЛОК 5: СПАЗВАНЕ И ПОЗНАТОСТ НА МЕРКИТЕ И НАГЛАСИ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА		
Тест за познатост на мерките	9 мерки	11 мерки
Честота на депресивни чувства	√	√
Въведени лични ограничения	√	√
Промяна в посещение при медицински специалисти/услуги	√	√
Нагласи за бъдещето след КОВИД-19	√	√
Планове за посрещане на празниците (лятна ваканция, Коледа и Нова Година) в условия на извънредни мерки	√	√
Възможности за посрещане на текущи битови сметки	√	√
Спестявания	√	√
Най-голямо притеснение заради пандемията	√	√
Влияние върху свободно време, спорт и семейни отношения	√	√
Тест за одобрение на конспиративни твърдения	X	√
Нагласа към ваксиниране против КОВИД-19	X	√
Преболедуване и начин на протичане на КОВИД-19	X	√
Източници на информация за КОВИД-19	X	√
Нагласи за развитие на пандемията от КОВИД-19	X	√

Източник: авторите

¹³ За да бъде запазена общата номерация на въпросите, използвани и в двете вълни, тези от тях, които са задавани само във вълна 1 или само във вълна 2, носят преди номера си поредността на самата вълна. В конкретния пример номерът на въпроса е w2_32.1.

5. Прекодирана променлива за информираност относно противоепидемичните мерки

Ограничителните противоепидемични мерки в България започват с въвеждане на Извънредно положение на 13.03. до 14.05.2020, което впоследствие се трансформира в Извънредна епидемична обстановка за периода от 14.05.2020 г. до 31.03.2022 г.¹⁴. Издадени са значителен брой заповеди на Министерството на здравеопазването (МЗ) – за носене на маски на обществени места, за спиране на планов прием и операции, за коригиране на заповеди за затваряне на обекти, както и за класифициране на лицата, които подлежат на карантина или задължително болнично лечение. Второ (частично) затваряне от 27.11.2020 г. се прави със заповед на МЗ от 25.11.2020 г., което впоследствие се удължава до 20.12.2020 г. След временното отпадане на някои мерки (15.06.2020 г.), облекчения режим за пътуване в чужбина и започване на учебната година ситуацията с пандемията от КОВИД-19 в България се изостря в началото на октомври 2020 г., когато ръстът на заразяване и смъртност постоянно нараства и здравната система не успява да обслужва всички нуждаещи се (Маркова 2021).

От изследователска перспектива е много интересно в началото на кризата с пандемията, както и по време на първия и втория локдаун в България да се измери степента на информираност относно налаганите противоепидемични мерки и ограничения. За улеснение на ползвателите представяме оригиналната формулировка и вариации между двете вълни на проучването, както и предложение за възможно прекодиране на оригиналните променливи в дихотомията вярно – грешно (Таблица 4). Броят подвъпроси варира заради контекстуалната разлика между първа и втора вълна на пандемията и промяната в ограничителните противоепидемични мерки. Броят неверни твърдения във втората вълна на проучването е увеличен, тъй като част от противоепидемичните мерки в началото на пандемията са повторени отново, но вече невалидни.

¹⁴ Министерски съвет, Решение № 826 от 25 ноември 2021 г.

Таблица 4. Информираност относно противоепидемичните мерки в България – оригинална формулировка и вариации между двете вълни, възможно прекодиране „Вярно“ – „Грешно“

Променлива	COVID-CAWI 1-ва вълна	COVID-CAWI 2-ра вълна
Оригинална формулировка и номер на въпроса	q39. От началото на въвеждане на Извънредното положение в България до 13 май 2020 г. са наложени различни ограничения. Според Вас кои от посочените ограничения са въведени за населеното място, в което живеете? (Моля, отговорете за всяко от твърденията поотделно.)*	q39. Заради „втората вълна“ на Коронавирус в България са наложени различни ограничения – наричани в медиите „частичен локдаун“. Според Вас кои от посочените ограничения са в сила в момента в населеното място, в което живеете? (Моля, отбележете всяко, което смятате за валидно. Изисква се отговор на всеки ред.)*
Вид на въпроса:	Таблица [5 верни (Т), 4 неверни (F)]	Таблица [6 верни (Т), 5 неверни (F)]
Подвъпроси:	<p>q39.1_F. Забранено е посещението на църкви.</p> <p>q39.2_T. В карантина за 14 дни трябва да останат хората, които са се върнали от рискови държави като Италия и Китай.</p> <p>q39.3_T. Забранено е разхождането в паркове и сред природата.</p> <p>q39.4_T. Задължително извън дома трябва да се носи защитна маска.</p> <p>q39.5_F. Има въведено ограничение за пътуване извън населеното място.</p> <p>q39.6_F. Забранено е да се ходи на работа извън дома.</p> <p>q39.7_F. Под карантина се поставят само хората с положителен тест за COVID-19.</p> <p>q39.8_T. Всеки, върнал се от чужбина, трябва да си направи тест за Коронавирус.</p> <p>q39.9_T. Глобата за нарушаване на карантина е 5000 лв.</p>	<p>q39.1_F. Забранено е посещението на църкви.</p> <p>q39.2_T. В карантина за 14 дни трябва да останат хората, които са се върнали от държави извън ЕС като Великобритания и Турция.</p> <p>q39.3_F. Забранени са разходки в паркове и сред природата.</p> <p>q39.4_T. Носенето на маска е задължително на закрити обществени места.</p> <p>q39.5_T. Училища, детски градини и ясли са затворени до 21.12.2020 г.</p> <p>q39.6_F. Под карантина се поставят само хората с положителен тест за COVID-19.</p> <p>q39.7_F. Всеки, върнал се от чужбина, трябва да си направи тест за Коронавирус.</p> <p>q39.8_F. Глобата за нарушаване на карантина е 5000 лв.</p> <p>q39.9_T. Забранени са частни събирания на повече от 15 души.</p> <p>q39.10_T. Забранени са посещения в заведения за хранене и развлечения.</p> <p>q39.11_T. Глобата за неспазване на противоепидемични мерки е от 300 до 1000 лв.</p>
Категории:	1. Да 2. Не	1. Да 2. Не 3. Не знам, не мога да преценя

Източник: авторите

6. Претегляне

Тъй като емпиричните данни са набрани с помощта на нестохастична извадка, те не са представителни. За да стане възможно изводите от анализа на данните да бъдат експолирани за генералната съвкупност, следва да се приложи процедура по претегляне. Без претегляща процедура емпиричните данни от проведеното изследване биха отразявали само мненията на изследваните лица. Стремещът на авторите на проучването е да се контролира отклонението от обхвата на извадката, като се използват национално представителни данни за потребителите на интернет, предоставени от Националния статистически институт, тъй като в България нивата на използване на интернет и цифрова грамотност значително се различават по пол, възраст и тип населено място (Markova, Yordanova, Tosheva 2023).

Непретеглените извадки от двете вълни на изследването показват разлика в сравнение с генералната съвкупност на имащите достъп до интернет в България. Повече от половината от респондентите в **COVID-CAWI 1&2** са жители на столичния град, преобладават жените най-вече на възраст 30–49 години с висше образование. Групата на пенсионерите е силно подценена. Обичайно в интернет проучвания по метода на отзовалите се отговарят най-вече жените, с високо образование, от голям град, с над средни доходи (Маркова 2021).

Данните от двете нестохастични извадки в **COVID-CAWI** са претеглени чрез пост-стратифицирана процедура. Целта на претеглящата процедура е да се балансира социално-демографската структура от онлайн проучванията спрямо съвкупността на всички, които използват регулярно интернет, и по този начин да се намали грешката в обхвата. Претеглящата процедура е планирана, апробирана и изпълнена от Екатерина Тошева (Markova, Yordanova, Tosheva 2023).

Първоначално като спомагателни променливи са използвани следните социално-демографски категории - пол, възрастова група, ниво на образование и място на пребиваване. За претеглянето е използвано многовариантно разпределение по спомагателните променливи пол (мъж, жена), възрастова група (18-29 г.; 30-39 г.; 40-49 г.; 50-59 г.; 60+ г.), ниво на образование (основно или по-ниско, средно, висше) и място на пребиваване (столица, голям град, малък град, село). Данните, изчислени за населението, бяха получени от изследването на работната сила на НСИ за 2019 г. Въпреки че двете вълни на Covid-CAWI бяха проведени през 2020 г., структурата на

населението по спомагателни променливи е стабилна и няма причина да се очакват значителни промени за една или две години (Markova, Yordanova, Tosheva, 2023).

Тегловите променливи са част от публикуваните бази данни за всяка вълна на **COVID-CAWI**, като се съдържат в последната променлива под името `weights1`.

Литература

Йорданова, Г. 2021. Анализ на баланса работа-семејство в условјата на пандемија. Сп. Наука, 2, Печатен орган на Сјеза на учениците в Бугарија, ISSN:0861-3362 (печатно) ISSN 2603-3623 (електронно), 21-28, достапна на адрес: <http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2021.pdf>.

Йорданова, Г., Маркова, Е. 2022. Предизвикателства пред емпиричните социални истражувања в Бугарија: случајот КОВИД-19. „Социално-икономичките проблеми на Бугарија в условјата на пандемијната криза с Covid-19: национална дискусија 2020-2021 г.“, СИБ, ЧАСТ 1, Том 1, Софија, Авангард Прима, ISBN:978- 619-239-817-0.

Маркова, Е. 2021. Общество под клуч. Проблеми на социолошкото истражување в (пост) кризисни ситуации. Софија, Издаваштво на БАН „Проф. Марин Дринов“, 226 с. ISBN 978-619-245-162-2, ISBN 978-619-245-166-0 (на бугарски), електронно издание с оддалечен достап: [https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106\(37\)](https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(37)).

Тошева, Е. 2012. Статистичко истражување на зависимости (методичко ръководство за решавање на задачи). Софија, Издашки комплекс УНСС.

Ченгелова, Е. 2016. *Интервјето в социалните науки*. Софија, Издаваштво Омда, достапна на адрес <https://www.newmedia21.eu/content/2016/01/E-Chengelova-Interview-v-socialnite-nauki-Omda-PDF-2016.pdf>.

Ченгелова, Е. 2019. Методолошките предизвикателства пред социолошката практика в ерата на интернет. „Етички истражувања“, бр. 4, кн. 2, достапно на адрес <https://jesbg.com/echengelova-metodologicheski-predizvikatelstva-pred-sotsiologicheskata-praktika-v-erata-na-internet/>.

Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. 2023. Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. *Economic Alternatives*, Issue 1, pp. 5-25, електронно издание с оддалечен достап: <https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/26220>.

Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmayer, F. Malter, B. Schaaf, S. Stuck, S. Zuber. 2013. Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). *International Journal of Epidemiology*. DOI: 10.1093/ije/dyt088.

Yordanova, G., Markova, E. 2023. Work-life balance and parental coping patterns during home schooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria. *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, електронно издание с оддалечен достап: <https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2216499>.

Eysenbach, G. 2004. Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES), *J Med Internet Res*; 6(3):e34, doi: 10.2196/jmir.6.3.e34.

Yordanova, G., Kirov, V. 2022. Remote Work in Bulgaria Before and During Covid-19: Gender Inequalities. In: Kirov, V. and Malamin, B. (eds). *Inclusive Futures for Europe: Addressing the Digitalisation Challenges Beyond 4.0*. Scientific Conference Sofia 2021 Proceedings. Sofia, Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, , ISBN:978-619-245-254-4, pp.185-201, електронно издание с оддалечен достап: [https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106\(55\)](https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106(55)).

ПРИЛОЖЕНИЯ

COVID-SAWI 1

ИДЕНТИФИКАТОР

waveID: [wave]+n

Категории [1]:

1. Вълна 1

RespondentN

Категории:

[1-1173]

Date [dd.mm.yyyy]

Категории:

[16-04-2020 - 01-05-2020]

Time [hh:mm:ss]

ВЪПРОСИ

Въведение (текст)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ:

consent_form. Съгласен/а съм да участвам в настоящото изследване. Уведомен/а съм за начина на провеждане и целите на научната разработка. Уведомен/а съм, че данните ще бъдат обработени в съвкупностен вид и личната ми информация ще остане анонимна. Уведомен/а съм също така, че мога да напусна всеки момент изследването, без да давам обяснения за причини, и знам, че това няма да попречи както на мен, така и на близките ми. (Моля, посочете само един отговор.)*¹⁵

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Да [Препратка към начало на проучването]
2. Не [Препратка извън модула на проучването]

¹⁵ Задължително посочване на отговор.

BG. В България ли живеете в момента на изследването? (Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1]:

1. Да

БЛОК 1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ

q1. Пол (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Мъж
2. Жена

q2. Година на раждане (Моля, запишете пълната година на раждане. Например: 1982)*

Вид на отговора: Числов, четири знака

q2_age (Прекодирана променлива по q2) **Възраст в навършени години**

Вид на отговора: Числов, два знака

q2_age_groups (Прекодирана променлива по q2_age) **Възrastови групи**

Категории [1-5]:

1. 18-29 г.
 2. 30-39 г.
 3. 40-49 г.
 4. 50-59 г.
 5. 60+ г.
-

q3. Последна степен на завършено образование: (Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-5]:

1. Докторска степен
2. Висше
3. Полувисше, колеж
4. Средно
5. Основно и по-ниско

q3_rec. (Прекодирана променлива по q3) Последна степен на завършено образование

1. Висше
2. Средно
3. Основно и по-ниско

education_rec. (Прекодирана променлива по q3) Последна степен на завършено образование

1. Висше
2. Средно

q4. В какъв тип населено място живеете? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Столица
2. Областен град
3. Друг град
4. Село

q5. Заради въвеждане на извънредното положение променихте ли основното си местоживееене? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3;9]:

1. Да, в друго семейно жилище извън града (вила, къща на село и подобно)
2. Да, за да се изолирам от другите членове на домакинството
3. Не, не съм променил/а основното си местоживееене
9. Друго

q6. Какъв е Вашият личен средномесечен доход? (Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на извънредното положение в страната – поотделно. Само по един отговор в колона.)

Вид на въпроса: таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q6.1. Преди въвеждане на извънредното положение?

q6.2. След въвеждане на извънредното положение?

Категории [1-12]:

1. До 200 лв.
2. 201-400 лв.
3. 401-600 лв.
4. 601-800 лв.
5. 801-1000 лв.
6. 1001-1200 лв.
7. 1201-1400 лв.
8. 1401-1600 лв.
9. 1601-2000 лв.
10. 2001-3000 лв.
11. Над 3000 лв.
12. Отказвам да отговоря.

q7. Нека предположим, че средният доход на домакинство в страната е 2500 лв. Като цяло как преценявате финансовото състояние на Вашето домакинство в момента? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Под средното за страната
2. Около средното за страната
3. Над средното за страната

q8. Какъв е Вашият семеен статус? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Женен/омъжена
2. Живея на семейни начала, съжителство без брак
3. Неженен/неомъжена (разведен/а)
4. Вдовец/вдовица

q9. Моля, посочете във Вашето домакинство колко от членовете са: (Моля, запишете с цифра)

Вид на отговора: Числов, два знака

Подвъпроси:

q9.1. Деца до 18 години*

q9.2. Работещи*

q9.3. Пенсионери*

q10. Как можете да опишете Вашата трудова ситуация в момента на проучването? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-7]:

1. Нает [Преход към въпрос **q11**]
2. Самонает (включително свободна професия, фрилансър) [Преход към въпрос **q11**]
3. Безработен [Преход към въпрос **q20**]
4. Пенсионер [Преход към въпрос **q20**]
5. Учаш [Преход към въпрос **q20**]
6. Домакиня [Преход към въпрос **q20**]
7. В отпуск по майчинство [Преход към въпрос **q20**]

БЛОК 2. ЗАЕТОСТ

Благодарим Ви, че отговорихте на социално-демографските въпроси. Сега бихме искали да Ви зададем няколко въпроса, свързани с Вашата работа.

q11. В кой сектор на икономиката е Вашата заетост? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Публичен сектор
2. Частен сектор
3. Неправителствен сектор

q12. В коя икономическа дейност е Вашата заетост? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-19]:

1. Селско, горско и рибно стопанство
2. Добивна промишленост
3. Преработваща промишленост
4. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
5. Доставка на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
6. Строителство
7. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
8. Транспорт, складиране и съобщения
9. Хотелиерство и ресторантьорство
10. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
11. Финансови и застрахователни дейности

12. Операции с недвижими имоти
13. Професионални дейности и научни изследвания
14. Административни и спомагателни дейности
15. Държавно управление
16. Образование
17. Хуманно здравеопазване и социална работа
18. Култура, спорт и развлечения
19. Други икономически дейности

q13. **Къде упражнявате своята професия:** *(Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на извънредното положение в страната – поотделно. Само по един отговор в колона. Поставете отметка на всички, които важат.)*

Вид на въпроса: таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q13.1. **Преди въвеждане на извънредното положение?**

q13.2. **След въвеждане на извънредното положение?**

Категории [1-3]:

1. В работна среда (в офис на компания/фирма/администрация)
2. От разстояние (от вкъщи/хоум офис)
3. И двете (и в работна среда, и от разстояние)

q14. **От колко часа се състои Вашата работна седмица?** *(Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на извънредното положение в страната – поотделно.)*

Вид на въпроса: таблица [числов израз - часове]

Вид на отговора: Числов, три знака

Подвъпроси:

q14.1. **Преди въвеждане на извънредното положение?** *(Моля, запишете в часове с цифра.)**

q14.2. **След въвеждане на извънредното положение?** *(Моля, запишете в часове с цифра.)**

q15. **В момента работите ли извънредно?** *(Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас.)**

Поставете отметка на всички, които важат

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

q15.1. В събота

q15.2. В неделя

q15.3. На празници

q15.4. Извън нормалните работни часове (например през нощта)

q15.5. Не, не работя извънредно

q16. За Вас лично започването на работа от разстояние (от вкъщи/хоум офис) въпрос на личен избор ли е, или поради друга причина? (Възможен е повече от един отговор.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

q16.1. Личен избор, преди извънредното положение в страната

q16.2. Личен избор, заради извънредното положение в страната

q16.3. Решение на работодател, преди извънредното положение в страната

q16.4. Решение на работодател, заради извънредното положение в страната

q16.5. Не се отнася до мен

q17. Вашето семейство съобразява ли се с Вашата работа (под съобразява имаме предвид дали се пази тишина, докато водите служебен разговор или докато изпълнявате задълженията си)? (Моля, посочете само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. По-скоро да

2. По-скоро не

q18. Доколко смятате, че работата Ви от разстояние (от вкъщи/хоум офис) подобрява постигането на баланс между работа и семейство? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4; 9]:

1. Напълно подобрява

2. По-скоро подобрява

3. По-скоро не подобрява

4. Изобщо не подобрява

9. Не мога да преценя

q19. Кое от следните твърдения е най-близко до ситуацията Ви в момента на провеждане на проучването? (Моля, посочете всяко от твърденията, което се отнася до Вас и Вашия/та партньор/ка, съпруг/а - поотделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица (множествен отговор)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-посочено]:

q19.1.1. Уволниха ме/Съкратиха ме - лично за Вас

q19.1.2. Уволниха ме/Съкратиха ме - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.2.1. Работата ми намаля - лично за Вас

q19.2.2. Работата ми намаля - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.3.1. Доходите ми намаляха - лично за Вас

q19.3.2. Доходите ми намаляха - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.4.1. Намерих си нова работа - лично за Вас

q19.4.2. Намерих си нова работа - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.5.1. В неплатен/платен отпуск съм - лично за Вас

q19.5.2. В неплатен/платен отпуск съм - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.6.1. Работя от вкъщи - лично за Вас

q19.6.2. Работя от вкъщи - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.7.1. Работя и от вкъщи, и на място в офис на компания/фирма/администрация - лично за Вас

q19.7.2. Работя и от вкъщи, и на място в офис на компания/фирма/администрация - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.8.1. Работя с намалено работно време - лично за Вас

q19.8.2. Работя с намалено работно време - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.9.1. Някои дни ходя на работа, други – не. Редувам се с колеги - лично за Вас

q19.9.2. Някои дни ходя на работа, други – не. Редувам се с колеги - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.10.1. Работата ми се увеличи - лично за Вас

q19.10.2. Работата ми се увеличи - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.11.1. Доходите ми се увеличиха - лично за Вас

q19.11.2. Доходите ми се увеличиха - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.12.1 Нито едно от изброените - лично за Вас

q19.12.1 Нито едно от изброените - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

БЛОК 3. ЛИЧЕН ЖИВОТ

q20. Как се отразява на Вашия живот въведеното извънредно положение заради пандемията от Коронавирус (COVID-19)? (Моля, посочете отговор на всеки ред, като с 1 се отбелязва „рязко се влоши“, 2 – „влоши се“, 3 – „нито се влоши, нито се подобри“, 4 – „подобри се“, 5 – „рязко се подобри“, 9 – „не се отнася до мен“.)*

Вид на въпроса: Таблица (множествен отговор)

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q20.1. Здравословното ми състояние

q20.2. Социалните ми контакти с приятели и роднини

q20.3. Деловите ми контакти с колеги, клиенти и бизнес партньори

q20.4. Психическото ми състояние

q20.5. Отношенията със съпруг/а, партньор/ка

q20.6. Отношенията с родителите ми

q20.7. Отношенията с детето/децата ми

q20.8. Ситуацията с доходите ми

q20.9. Ситуацията с разходите ми

q20.10. Свободното ми време (културен живот, забавления, четене на книги и др., вкл. в дигитална среда)

Категории [1-5; 9]:

1. Рязко се влоши
2. Влоши се
3. Нито се влоши, нито се подобри
4. Подобри се
5. Рязко се подобри
9. Не се отнася до мен

q21. Вие лично за коя част от семейните задължения отговаряте? (Моля, посочете всяко от твърденията, което се отнася лично за Вас и за друг член на семейството - поотделно. Ако дейността е споделена, отбележете "Споделено".)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Аз лично
2. Друг член на семейството
3. Споделено

Подвъпроси:

q21.1. Лични грижи (вкл. физиологични потребности) за детето/децата

q21.2. Грижи за родители/роднини (пазаруване, готвене, чистене)

q21.3. Пазаруване за собственото домакинство

q21.4. Готвене за собственото домакинство

q21.5. Почистване на дома

q21.6. Помощ при дистанционното обучение на детето/децата

q22. Имате ли деца на възраст до 18 години или над 18 г., но които посещават училище?

(Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Да [Преход към въпрос **q23**]

2. Не [Преход към въпрос **q39**]

БЛОК 4. ДЕЦА И ОБРАЗОВАНИЕ

q23. Колко деца имате? (Моля, запишете с цифра.)*

Вид на отговора: Числов израз, един знак

q24. Моля, посочете в какъв етап от образованието е/са Вашето дете/Вашите деца: (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q24.1. Яслена или градинска група

q24.2. Подготвителна група за 5 или 6-годишни

q24.3. Начален етап (от 1 до 4 клас)

q24.4. Прогимназиален етап (от 5 до 7 клас)

q24.5. Първи гимназиален етап (от 8 до 10 клас)

q24.6. Втори гимназиален етап (11 и 12 клас)

q24.7. Детето е на възраст от 0 до 10 месеца

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q25. В момента, докато работите (изпълнявате служебни задължения), кой Ви помага с грижите за детето/децата? (Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q25.1. Съпруг/а, партньор/ка

q25.2. Родители (баби/дядовци)

q25.3. По-големи деца

q25.4. Познати, приятели

q25.5. Детегледачка

q25.6. Никой не ми помага

q25.7. В момента не работя

[note] Заради извънредното положение в България се въведе **ДИСТАНЦИОННО** и **ОНЛАЙН** обучение за всички ученици от предучилищна възраст до 12 клас. ОНЛАЙН обучението се извършва чрез различни онлайн платформи, където детето присъства в учебен час. При **ДИСТАНЦИОННОТО** обучение се получават учебни задания (уроци, домашни работи, проекти и др.) през приложения и социални мрежи (Фейсбук група, Месинджър, Вайбър, Школо, по електронна поща и др.), като ученикът трябва сам да усвои новия материал и предаде домашни на учител.

q26. Имате ли дете/деца, които в момента посещават **ДИСТАНЦИОННО** или **ОНЛАЙН** обучение? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Да [Преход към въпрос **q27**]

2. Не [Преход към въпрос **q38**]

q27. Моля, посочете в какво училище/детска ясла/детска градина, според вида на собствеността, се обучава Вашето дете/Вашите деца? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q27.1. Държавно, общинско

q27.2. Частно

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q28. От началото на извънредното положение в България (13.03.2020 г.), моля, посочете как е организиран учебният процес на Вашето дете/Вашите деца? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q28.1. Онлайн обучение, организирано от училището през платформа, като следва седмичната учебна програма

q28.2. Дистанционно обучение - получавате учебни задания (уроци, домашни работи, проекти и др.) през приложения и социални мрежи (Фейсбук група, Месинджър, Вайбър, Школо, по електронна поща и др.), като родителят или друг член на семейството има ангажимент да преподаде учебния материал и да го предостави обратно на учител

q28.3. Дистанционно и онлайн обучение едновременно

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q29. Ако е включено в ОНЛАЙН обучение през платформа, колко учебни часа има среднодневно? (Моля, запишете с цифра колко учебни часа за всяко дете поотделно.)

Вид на въпроса: таблица [числов израз - часове]

Вид на отговора: Числов, един знак

Подвъпроси:

q29.1. Първо дете - Ако е включено в ОНЛАЙН обучение през платформа, колко учебни часа има среднодневно?

q29.2. Второ дете- Ако е включено в ОНЛАЙН обучение през платформа, колко учебни часа има среднодневно?

q29.3. Трето и следващо дете- Ако е включено в ОНЛАЙН обучение през платформа, колко учебни часа има среднодневно?

q30. Ако детето/децата Ви е/са включени в ОНЛАЙН обучение през платформа, по кои учебни предмети има часове? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q30.1. По всички предмети от учебната програма, вкл. физическо, музика и рисуване

q30.2. Само по основните предмети – български, математика, чужд език

q30.3. Само по специалните предмети (в техникум например)

q30.4. Не е включено в онлайн обучение през платформа

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q31. Детето/децата Ви получават ли оценки от учителите? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q31.1. Да, по всички предмети от учебната програма, вкл. физическо, музика и рисуване

q31.2. Да, само по основните предмети – български, математика, чужд език

q31.3. Да, само по специалните предмети (в техникум например)

q31.4. Не, не получава оценки

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q32. Учебното заведение предлага ли извънкласни консултации по учебните предмети? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q32.1. Да, по всички основни предмети (български, математика, чужд език)

q32.2. Да, само по някои от основните предмети

q32.3. Да, само по специалните предмети (в техникум например)

q32.4. Не, не се предлагат консултации

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q33. Откакто детето/децата Ви участва/т в дистанционно и/или онлайн обучение, в кои дейности е необходимо Вашето участие като родител (или на друг член от домакинството)? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно) Възможен е повече от един отговор!

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q33.1. Вход в платформата за обучение при всеки учебен час от програмата

q33.2. Получаване, разпечатване (прекопиране/преписване) на учебни материали, сканиране и връщане обратно на съответния учител

q33.3. Подготовка на материали, необходими за съответен учебен час (без писане на домашни)

q33.4. Преподаване на учебен материал по съответен предмет

q33.5. Помощ в подготовката на домашни работи, проекти и т.н.

q33.6. Лично присъствие на родител по време на учебните часове

q33.7. Не се налага помощ от моя страна или на друг възрастен/по-голям брат, сестра

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q34. Вие лично успявате ли да изпълнявате нормално работните си ангажименти, докато помагате в учебния процес на Вашето дете/деца? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории:

1. По-скоро да
2. По-скоро не

3. Не помагам

q35. Вие лично как оценявате натовареността на Вашето дете/деца в дистанционното/онлайн обучението преди и след въвеждане на извънредното положение? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q35.1. Повече натоварване от преди

q35.2. Както преди

q35.3. По-малко натоварване от преди

Категории [1-3]:

1. Едно дете
 2. Две деца
 3. Три и повече деца
-

q36. Според Вас, какви са недостатъците на онлайн и дистанционното обучение за Вашето дете/деца? Възможен е повече от един отговор.*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q36.1. Претоварване на зрението заради честа употреба на електронни устройства

q36.2. Липса на достатъчно движение в естествена среда

q36.3. Често хранене

q36.4. Психическа преумора заради ученето в дигитална среда

q36.5. Преумора заради броя на домашните работи и проекти за самостоятелна работа

q36.6. Тревожност, депресивни състояния заради липсата на физически контакти

q36.7. Няма недостатъци

q36.8. Друго

q37. Как оценявате като цяло организираното в момента дистанционно/онлайн обучение на Вашето дете/деца? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно.) По един отговор за дете.

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q37.1. Положително

q37.2. По-скоро положително

q37.3. По-скоро отрицателно

q37.4. Отрицателно

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q38. В случай че детето/децата Ви не е/са включено/и в онлайн и/или дистанционно обучение, какви са причините за това? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q38.1. Училището не предлага онлайн обучение през платформа

q38.2. Детето посещава предучилищна група в детска градина

q38.3. Няма кой да помага в процеса на онлайн обучение през платформа

q38.4. Домакинството не разполага с необходимата техника (устройство и/или интернет връзка)

q38.5. Детето е в яслена/градинска възраст по-ниска от подготвителна група

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

w1_q38.1. Според Вас трябва ли в края на учебна 2019/2020 година да се проведат изходящи нива за усвоените знания в различните етапи на образователната система? (Възможен е повече от един отговор.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

w1_q38.1.1. Да, за подготвителна група за 6 годишни във връзка с предстоящото постъпване в 1 клас

w1_q38.1.2. Да, за 4 клас

w1_q38.1.3. Да, за 7 клас

w1_q38.4. Да, за 12 клас

w1_q38.1.5. Не

w1_q38.1.1. Според Вас трябва ли да се въведат допълнителни учебни часове, за да се навакса учебен материал заради въвеждане на дистанционното и онлайн обучение? (Възможен е повече от един отговор.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

w1_q38.1.1.1. Да, да се учи през част от лятната ваканция

w1_q38.1.1.2. Да, да се започне по-рано следващата учебна година (в края на август или началото на септември)

w1_q38.1.1.3. Не, да се въведе нулева година за всички ученици

w1_q38.1.1.4. Не, няма нужда да се навакса

БЛОК 5. МЕРКИ И НАГЛАСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРИЯ

q39. От началото на въвеждане на извънредното положение в България до 13.05.2020 г. са наложени различни ограничения. Според Вас кои от посочените ограничения са въведени за населеното място, в което живеете? (Моля, отговорете за всяко от твърденията по отделно.) *

Вид на въпроса: Таблица [5 верни, 4 неверни]

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q39.1_F. Забранено е посещението на църкви.

q39.2_T. В карантина за 14 дни трябва да останат хората, които са се върнали от рискови държави като Италия и Китай.

q39.3_T. Забранено е разхождането в паркове и сред природата.

q39.4_T. Задължително извън дома трябва да се носи защитна маска.

q39.5_F. Има въведено ограничение за пътуване извън населеното място.

q39.6_F. Забранено е да се ходи на работа извън дома.

q39.7_F. Под карантина се поставят само хората с положителен тест за COVID-19.

q39.8_T. Всеки, върнал се от чужбина, трябва да си направи тест за Коронавирус.

q39.9_T. Глобата за нарушаване на карантина е 5000 лв.

Категории [1-2]:

1. Да
2. Не

q40. За времето, откакто е въведено извънредното положение заради пандемията с COVID-19, колко често изпитвате/имате: *(Моля, отговорете за всяко от твърденията по отделно.)**

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q40.1. Тревога

q40.2. Страх

q40.3. Самота

q40.4. Умора

q40.5. Отегчение

q40.6. Несигурност в бъдещето

q40.7. Проблеми със съня

Категории [1-4]:

1. По-често изпитвам
2. Както преди
3. По-рядко изпитвам
4. Никога

q41. Вие лично от началото на извънредното положение заради пандемията от Коронавирус наложил/а ли сте някои от следните ограничения в ежедневието си: *(Моля, посочете отговор на всеки ред.)**

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q41.1. Физическа дистанция, не се срещам с хора извън семейството

q41.2. Спазвам 14-дневна карантина

q41.3. Нося маска, когато излизам навън

q41.4. Нося ръкавици, когато излизам навън

q41.5. Без разходка/каране на колело

q41.6. Пазарувам рядко, при необходимост

q41.7. Без срещи с приятели, познати, колеги

q41.8. Не посещавам възрастни родители и роднини

Категории [1-3]:

1. Да
2. Не
3. Не се отнася до мен

q42. От началото на извънредното положение Вие лично променихте ли досегашните си навици, свързани с посещението при: *(Моля, посочете отговор на всеки ред. Само един отговор.)**

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q42.1. Общопрактикуващ лекар

q42.2. Лекар специалист

q42.3. Зъболекар

q42.4. Фризьор

q42.5. Козметик

q42.6. Държавна институция (данъчна служба, поща, НОИ)

q42.7. Банкова институция

Категории [1-3]:

1. Посещавам по-рядко
2. Както преди
3. Посещавам по-често
4. Не посещавам
5. Не се отнася до мен

q43. Как ще се промени според Вас животът Ви като цяло след като заплахата от COVID-19 отmine? *(Само един отговор.)**

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Ще се подобри
2. Ще остане без промяна
3. Ще се влоши
4. Не мога да преценя

q44. Когато бъде отменено извънредното положение в страната, планирате ли семейна почивка на море/планина? (Възможен е повече от един отговор.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q44.1. Да, в България

q44.2. Да, в чужбина

q44.3. Не, защото няма да имам/е платен отпуск

q44.4. Не, защото няма да имам/е необходимите финансови средства

q45. Моля, посочете дали покривате битовите си сметки и отпуснати банкови кредити, или отлагате плащания, за които това е възможно? (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q45.1. Битови сметки

q45.2. Банкови кредити (ипотечен, потребителски, кредитна карта, др.)

q45.3. Стокови кредити (бяла или черна техника на изплащане)

q45.4. Лизинг

q45.5. Паричен заем към частно лице

q45.6. Данъчни задължения

Категории [1-4]:

1. Покривам в срок
2. Покривам отчасти
3. Отлагам
4. Не се отнася до мен

q46. В случай че имате спестявания, за колко време смятате, че бихте могли да покриете месечните си разходи? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-5]:

1. За един месец напред
2. За 2-3 месеца напред
3. За 6 месеца напред
4. За повече от половин година

5. Нямам спестявания

q47. Кое е Вашето най-голямо притеснение заради пандемията с COVID-19? (Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-6]:

1. Хората не спазват наложените ограничения
2. Много хора остават без работа и доходи
3. Хората се отчуждават едни от други
4. Политиците ограничават граждански и социални права
5. Болниците няма да могат да поемат всички болни
6. Друго

q48. Как Ви се отразява домашната изолация? (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q48.1. Имам повече време за семейството и/или децата

q48.2. Разполагам с повече време за преосмисляне на приоритети в личен и професионален план

q48.3. Реализирам дребни домашни ремонти, които отлагах във времето

q48.4. Направих пролетно почистване

q48.5. Поднових и/или създадох нови приятелски контакти

q48.6. Имам повече време за хоби занимания, учене на нови неща

q48.7. Нямам достатъчно пространство у дома, където да се усамотя

q48.8. Чувствам се повече самотен/а и изолиран/а

q48.9. Липсват ми контактите с приятели и познати

q48.10. Липсват ми разходки, спорт, пътувания

q48.11. Безпокоя се повече по финансови въпроси

Категории [1-3]:

1. По-скоро да
2. По-скоро не
3. Не се отнася до мен

Благодарим Ви за отделеното време и за предоставените отговори! Пазете се и бъдете здрави!

email. Ако желаете да получите резултатите от настоящото проучване, моля оставете и-мейл адрес, на който да Ви бъдат изпратени:**

Вид на отговора: [Текст]

****Отговорите на този въпрос няма да се публикуват заради изискването за анонимност**

ВЪПРОСНИК – ВТОРА ВЪЛНА

COVID-CAWI 2

ИДЕНТИФИКАТОР

waveID: [wave]+n

Категории [2]:

2. Вълна 2

RespondentN

Категории:

[1-1796]

Date [dd.mm.yyyy]

Категории:

[15-12-2020 - 22-12-2020]

Time [hh:mm:ss]

ВЪПРОСИ

Въведение (текст)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ:

consent_form. Съгласен/а съм да участвам в настоящото изследване. Уведомен/а съм за начина на провеждане и целите на научната разработка. Уведомен/а съм, че данните ще бъдат обработени в съвкупностен вид и личната ми информация ще остане анонимна. Уведомен/а съм също така, че мога да напусна всеки момент изследването, без да давам обяснения за причини, и знам, че това няма да попречи както на мен, така и на близките ми.*¹⁶

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Да [Препратка към начало на проучването]
2. Не [Препратка извън модула на проучването]

¹⁶ Задължително посочване на отговор.

BG. В България ли живеете в момента на изследването? (Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1]:

1. Да

БЛОК 1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ

q1. Пол (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. Мъж
2. Жена

q2. Година на раждане (Моля, запишете пълната година на раждане. Например: 1982)*

Вид на отговора: Числов, 4 знака

q2_age (Прекодирана променлива по q2) **Възраст в навършени години**

Вид на отговора: Числов, два знака

q2_age_groups (Прекодирана променлива по q2_age) **Възрастови групи**

Категории [1-5]:

1. 18-29 г.
2. 30-39 г.
3. 40-49 г.
4. 50-59 г.
5. 60+ г.

q3. Последна степен на завършено образование (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Висше
2. Средно
3. Основно и по-ниско

education_rec. (Прекодирана променлива по q3) **Последна степен на завършено образование**

1. Висше
2. Средно

q4. В какъв тип населено място живеете? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Столица
2. Областен град
3. Друг град
4. Село

q5. Заради въвеждане на противоепидемичните мерки на 27.11.2020 г. променихте ли основното си местоживееене? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3; 9]:

1. Да, в друго семейно жилище извън града (вила, къща на село и подобно)
2. Да, за да се изолирам от другите членове на домакинството
3. Не, не съм променил/а основното си местоживееене
9. Друго

q6. Какъв е Вашият личен средномесечен доход? (Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на противоепидемичните мерки на 27.11.2020 г. в страната – поотделно.

Само по един отговор в колона.)

Вид на въпроса: таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q6.1. Преди мерките (май – ноември 2020 г.):

q6.2. След въвеждане на мерките (27.11.2020 г.):

Категории [1-12]:

1. До 200 лв.
2. 201-400 лв.
3. 401-600 лв.
4. 601-800 лв.
5. 801-1000 лв.
6. 1001-1200 лв.
7. 1201-1400 лв.
8. 1401-1600 лв.
9. 1601-2000 лв.
10. 2001-3000 лв.
11. Над 3000 лв.

12. Отказвам да отговоря.

q7. Нека предположим, че средният доход на домакинство в страната е 2500 лв. Като цяло как преценявате финансовото състояние на Вашето домакинство в момента? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Под средното за страната
2. Около средното за страната
3. Над средното за страната

q8. Какъв е Вашият семеен статус? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Женен/омъжена
2. Живея на семейни начала, съжителство без брак
3. Неженен/неомъжена (разведен/а)
4. Вдовец/вдовица

q9. Моля, посочете колко от членовете във Вашето домакинство са: (Моля, запишете с цифра на всеки ред.)

Вид на въпроса: таблица (число)

Вид на отговора: Числов, два знака

Подвъпроси:

q9.1. Деца до 18 години*

q9.2. Работещи*

q9.3. Пенсионери*

q10. Каква е Вашата трудова ситуация в момента на проучването? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-7]:

1. Нает [Преход към въпрос **q11**]
2. Самонает (включително свободна професия, фрилансър) [Преход към въпрос **q11**]
3. Безработен [Преход към въпрос **q20**]
4. Пенсионер [Преход към въпрос **q20**]
5. Учащ [Преход към въпрос **q20**]
6. Домакиня [Преход към въпрос **q20**]
7. В отпуск по майчинство [Преход към въпрос **q20**]

БЛОК 2. ЗАЕТОСТ

Благодарим Ви, че отговорихте на социално-демографските въпроси. Сега бихме искали да Ви зададем няколко въпроса, свързани с Вашата работа.

q11. В кой сектор на икономиката е Вашата заетост? *(Само един отговор.)**

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Публичен сектор
2. Частен сектор
3. Неправителствен сектор

q12. В коя икономическа дейност е Вашата заетост? *(Само един отговор.)**

Вид на отговора: Радиобутони

Категории[1-19]:

1. Селско, горско и рибно стопанство
 2. Добивна промишленост
 3. Преработваща промишленост
 4. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
 5. Доставка на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
 6. Строителство
 7. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
 8. Транспорт, складиране и съобщения
 9. Хотелиерство и ресторантьорство
 10. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
 11. Финансови и застрахователни дейности
 12. Операции с недвижими имоти
 13. Професионални дейности и научни изследвания
 14. Административни и спомагателни дейности
 15. Държавно управление
 16. Образование
 17. Хуманно здравеопазване и социална работа
 18. Култура, спорт и развлечения
 19. Други икономически дейности
-

q13. Къде упражнявате своята професия? (Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на противоепидемичните мерки на 27.11.2020 г. в страната – поотделно.

Само по един отговор в колона.)

Вид на въпроса: таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q13.1. Преди мерките (май – ноември 2020 г.):

q13.2. След въвеждане на мерките (27.11.2020 г.):

Категории [1-3]:

1. В работна среда (в офис на компания/фирма/администрация)
2. От разстояние (от вкъщи/хоум офис)
3. И двата начина (и в работна среда, и от разстояние)

q14. От колко часа се състои Вашата работна седмица? Моля, отговорете за периода преди и след въвеждане на противоепидемичните мерки на 27.11.2020 г. в страната. (Само по един отговор на съответния ред.)

Вид на въпроса: таблица [числов израз - часове]

Вид на отговора: Числов, три знака

Подвъпроси:

q14.1. Преди въвеждане на противоепидемичните мерки: (Моля, запишете в часове с цифра.)*

q14.2. След въвеждане на противоепидемичните мерки (27.11.2020 г.): (Моля, запишете в часове с цифра.)*

q15. В момента работите ли извънредно? (Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас):*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

q15.1. В събота

q15.2. В неделя

q15.3. На празници

q15.4. Извън нормалните работни часове (например през нощта)

q15.5. Не, не работя извънредно.

q16. За Вас лично започването на работа от разстояние (от вкъщи/хоум офис) въпрос на личен избор ли е, или поради друга причина? (Възможен е повече от един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

q16.1. Личен избор, преди извънредната пандемична ситуация

q16.2. Личен избор, заради извънредната пандемична ситуация

q16.3. Решение на работодател, преди извънредната пандемична ситуация

q16.4. Решение на работодател, заради извънредната пандемична ситуация

q16.5. Не се отнася до мен

q17. Вашето семейство съобразява ли се с Вашата работа (дали се пази тишина, докато водите служебен разговор или докато изпълнявате задълженията си)? (Моля, посочете само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-2]:

1. По-скоро да
2. По-скоро не

q18. Доколко смятате, че работата Ви от разстояние (от вкъщи/хоум офис) подобрява постигането на баланс между работа и семейство? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4;9]:

1. Напълно подобрява
2. По-скоро подобрява
3. По-скоро не подобрява
4. Изобщо не подобрява
9. Не мога да преценя

q19. Лично за Вас кое от следните твърдения е най-близко до ситуацията Ви в момента на провеждане на проучването? (Моля, посочете всяко от твърденията, което се отнася до Вас и Вашия партньор/ка, съпруг/а - поотделно. Изисква се отговор на всеки ред.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

Категории [1-посочено] (множествен отговор)

q19.1.1. Уволниха ме/Съкратиха ме - лично за Вас

q19.1.2. Уволниха ме/Съкратиха ме - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.1.3. Уволниха ме/Съкратиха ме - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а

q19.2.1. Работата ми намаля - лично за Вас

q19.2.2. Работата ми намаля - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а

q19.2.3. Работата ми намаля - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а

q19.3.1. Доходите ми намаляха - лично за Вас

- q19.3.2.** Доходите ми намаляха - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.3.3.** Доходите ми намаляха - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.4.1.** Намерих си нова работа - лично за Вас
- q19.4.2.** Намерих си нова работа - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.4.3.** Намерих си нова работа - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.5.1.** В неплатен/платен отпуск съм - лично за Вас
- q19.5.2.** В неплатен/платен отпуск съм - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.5.3.** В неплатен/платен отпуск съм - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.6.1.** Работя от вкъщи - лично за Вас
- q19.6.2.** Работя от вкъщи - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.6.3.** Работя от вкъщи - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.7.1.** Работя и от вкъщи, и на място в офис на компания/фирма/администрация - лично за Вас
- q19.7.2.** Работя и от вкъщи, и на място в офис на компания/фирма/администрация - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.7.3.** Работя и от вкъщи, и на място в офис на компания/фирма/администрация - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.8.1.** Работя с намалено работно време - лично за Вас
- q19.8.2.** Работя с намалено работно време - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.8.3.** Работя с намалено работно време - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.9.1.** Някои дни ходя на работа, други – не. Редувам се с колеги - лично за Вас
- q19.9.2.** Някои дни ходя на работа, други – не. Редувам се с колеги - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.9.3.** Някои дни ходя на работа, други – не. Редувам се с колеги - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.10.1.** Работата ми се увеличи - лично за Вас
- q19.10.2.** Работата ми се увеличи - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.10.3.** Работата ми се увеличи - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.11.1.** Доходите ми се увеличиха - лично за Вас
- q19.11.2.** Доходите ми се увеличиха - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.11.3.** Доходите ми се увеличиха - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.12.1** Нито едно от изброените - лично за Вас
- q19.12.2** Нито едно от изброените - за Вашия/та партньор/ка, съпруг/а
- q19.12.3** Нито едно от изброените - Не се отнася до мен и моя/та партньор/ка, съпруг/а

БЛОК 3. ЛИЧЕН ЖИВОТ

q20. Как се отразяват на Вашия живот въведените противоепидемичните мерки заради пандемията от Коронавирус (COVID-19)? (Моля, отговорете на всеки ред, като с 1 се отбелязва „рязко се влоши“, 2 – „влоши се“, 3 – „нито се влоши, нито се подобри“, 4 – „подобри се“, 5 – „рязко се подобри“, 9 – „не се отнася до мен“.)

Вид на въпроса: Таблица (множествен отговор)

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q20.1. Здравословното ми състояние

q20.2. Социалните ми контакти с приятели и роднини

q20.3. Деловите ми контакти с колеги, клиенти и бизнес партньори

q20.4. Психическото ми състояние

q20.5. Отношенията със съпруг/а, партньор/ка

q20.6. Отношенията с родителите ми

q20.7. Отношенията с детето/децата ми

q20.8. Ситуацията с доходите ми

q20.9. Ситуацията с разходите ми

q20.10. Свободното ми време (културен живот, забавления, четене на книги и др., вкл. в дигитална среда)

Категории [1-5; 9]:

1. Рязко се влоши
2. Влоши се
3. Нито се влоши, нито се подобри
4. Подобри се
5. Рязко се подобри
9. Не се отнася до мен

q21. Вие лично за коя част от семейните задължения отговаряте в момента на провеждане на проучването? (Моля, посочете всяко от твърденията, което се отнася лично за Вас и за друг член на семейството - поотделно. Ако дейността е споделена, отбележете "Споделено". Поставете отметка на всички, които важат.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q21.1. Лични грижи (вкл. физиологични потребности) за детето/децата

q21.2. Грижи за родители/роднини (пазаруване, готвене, чистене)

q21.3. Пазаруване за собственото домакинство

q21.4. Готвене за собственото домакинство

q21.5. Почистване на дома

q21.6. Помощ при дистанционното обучение на детето/децата

Категории [1-4]:

1. Аз лично
2. Друг член на семейството
3. Споделено
4. Не се отнася до моето семейство

q22. Имате ли деца на възраст до 18 години или над 18 г., но които все още посещават училище? (Само един отговор.) *

Вид на отговора: Радиобутони

Категории:

1. Да [Преход към въпрос **q23**]
2. Не [Преход към въпрос **q39**]

БЛОК 4. ДЕЦА И ОБРАЗОВАНИЕ

q23. Колко деца имате? (Моля, запишете с цифра.)*

Вид на отговора: Числов израз, един знак

q24. Моля, посочете в какъв етап от образованието е/са Вашето дете/Вашите деца: (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q24.1. Яслена или градинска група

q24.2. Подготвителна група за 5 или 6-годишни

q24.3. Начален етап (от 1 до 4 клас)

q24.4. Прогимназиален етап (от 5 до 7 клас)

q24.5. Първи гимназиален етап (от 8 до 10 клас)

q24.6. Втори гимназиален етап (11 и 12 клас)

q24.7. Детето е на възраст от 0 до 10 месеца

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q25. В момента, докато работите (изпълнявате служебни задължения), кой Ви помага с грижите за детето/децата? (Моля, посочете всеки отговор, който се отнася до Вас.) *

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q25.1. Съпруг/а, партньор/ка

q25.2. Родители (баби/дядовци)

q25.3. По-големи деца

q25.4. Познати, приятели

q25.5. Детегледачка

q25.6. Никой не ми помага

q25.7. В момента не работя

[note] Заради противоепидемичните мерки в България (25.11.2020-21.12.2020) се въведе **ДИСТАНЦИОННО** и **ОНЛАЙН** обучение за всички ученици от предучилищна възраст до 12 клас. **ОНЛАЙН обучението** се извършва чрез различни онлайн платформи, където детето присъства в учебен час. При **ДИСТАНЦИОННОТО** обучение се получават учебни задания (уроци, домашни работи, проекти и др.) през приложения и социални мрежи (Фейсбук група, Месинджър, Вайбър, Школо, по електронна поща и др.), като ученикът трябва сам да усвои новия материал и предаде домашните си работи на учител.

q26. Имате ли дете/деца, които в момента посещават **ДИСТАНЦИОННО** или **ОНЛАЙН обучение**? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории:

1. Да [Преход към въпрос **q27**]

2. Не [Преход към въпрос **q38**]

q27. Моля, посочете в какво училище/детска ясла/детска градина, според вида на собствеността, се обучава Вашето дете/Вашите деца? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q27.1. Държавно, общинско

q27.2. Частно

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q28. Моля, посочете как е организиран учебният процес на Вашето дете/Вашите деца в момента на провеждане на проучването? (Моля, отговорете за всяко дете по отделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q28.1. Онлайн обучение, организирано от училището през платформа, като следва седмичната учебна програма.

q28.2. Дистанционно обучение - получавате учебни задания (уроци, домашни работи, проекти и др.) през приложения и социални мрежи (Фейсбук група, Месинджър, Вайбър, Школо, по електронна поща и др.), като родителят или друг член на семейството има ангажимент да преподаде учебния материал и да го предостави обратно на учител.

q28.3. Дистанционно и онлайн обучение едновременно.

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q29. Ако е включено в ОНЛАЙН обучение през платформа, колко учебни часа има среднодневно? (Моля, запишете с цифра колко учебни часа за всяко дете поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: числов израз – учебни часове

Категории: [числов израз, 1 знак]

Подвъпроси:

q29.1. Първо дете

q29.2. Второ дете

q29.3. Трето и следващо дете

q30. Ако детето/децата Ви е/са включени в ОНЛАЙН обучение през платформа, по кои учебни предмети има/т часове? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q30.1. По всички предмети от учебната програма, вкл. физическо, музика и рисуване

q30.2. Само по основните предмети – български, математика, чужд език

q30.3. Само по специалните предмети (в техникум например)

q30.4. Не е включено в онлайн обучение през платформа

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q31. Детето/децата Ви получават ли оценки от учителите (в момента на провеждане на проучването)? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q31.1. Да, по всички предмети от учебната програма, вкл. физическо, музика и рисуване

q31.2. Да, само по основните предмети – български, математика, чужд език

q31.3. Да, само по специалните предмети (в техникум например)

q31.4. Не, не получава оценки

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q32. Учебното заведение предлага ли извънкласни консултации по учебните предмети в момента на провеждане на проучването? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q32.1. Да, по всички основни предмети (български, математика, чужд език)

q32.2. Да, само по някои от основните предмети – български, математика, чужд език

q32.3. Да, само по специалните предмети (в техникум например)

q32.4. Не, не се предлагат консултации

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

w2_32.1. Учебното заведение предлага ли занималня (в момента на провеждане на проучването)? (Само един отговор.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Категории:

w2_q32.1.1 Да, и детето ми я посещава

w2_q32.1.2 Да, но детето ми не я посещава

w2_q32.1.3 Не, не се предлага

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q33. Откакто детето/децата Ви участва/т в дистанционно и/или онлайн обучение, в кои дейности е необходимо Вашето участие като родител (или на друг член от домакинството)? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно.) Възможен е повече от един отговор.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q33.1. Вход в платформата за обучение при всеки учебен час от програмата

q33.2. Получаване, разпечатване (прекопиране/преписване) на учебни материали, сканиране и връщане обратно на съответния учител

q33.3. Подготовка на материали, необходими за съответен учебен час (без писане на домашни)

q33.4. Преподаване на учебен материал по съответен предмет

q33.5. Помощ в подготовката на домашни работи, проекти и т.н.

q33.6. Лично присъствие на родител по време на учебните часове

q33.7. Не се налага помощ от моя страна или на друг възрастен/по-голям брат, сестра

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q34. Вие лично успявате ли да изпълнявате нормално работните си ангажименти, докато помагате в учебния процес на Вашето дете/ деца? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. По-скоро да
2. По-скоро не
3. Не помагам

q35. Как оценявате натовареността на Вашето дете/деца в дистанционното/онлайн обучението от началото на учебната 2020/2021 и след въвеждане на противоепидемичните мерки? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q35.1. Повече натоварване отпреди

q35.2. Както преди

q35.3. По-малко натоварване отпреди

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

q36. Според Вас какви са недостатъците на онлайн и дистанционното обучение за Вашето дете/ деца? (Възможен е повече от един отговор.)*

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q36.1. Претоварване на зрението заради честа употреба на електронни устройства

q36.2. Липса на достатъчно движение в естествена среда

q36.3. Често хранене

q36.4. Психическа преумора заради ученето в дигитална среда

q36.5. Преумора заради броя домашни работи и проекти за самостоятелна работа

q36.6. Тревожност, депресивни състояния заради липсата на физически контакти

q36.7. Няма недостатъци

q36.8. Друго

q37. Как оценявате като цяло организираното в момента дистанционно/онлайн обучение на Вашето дете/ деца в сравнение с това по време на извънредното положение (13.03.-13.05.2020 г.)? (Моля, отговорете за всяко от децата си поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q37.1. В момента е организирано по-добре

q37.2. Без промяна

q37.3. В момента е организирано по-зле

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца
3. Три и повече деца

w2_37.1.1. Одобрявате ли решението на МОН (Заповед от 27.11.2020 г.) учебната 2020-2021 година да бъде удължена за учениците от 1 до 6 клас? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Да, категорично
2. По-скоро да
3. По-скоро не
4. Категорично не

q38 В случай че детето/децата Ви не е/са включено/и в онлайн и/или дистанционно обучение, какви са причините за това? (Моля, отговорете за всяко дете поотделно.)

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q38.1. Училището не предлага онлайн обучение през платформа

q38.2. Детето посещава предучилищна група в детска градина

q38.3. Няма кой да помага в процеса на онлайн обучение през платформа

q38.4. Домакинството не разполага с необходимата техника (устройство и/или интернет връзка)

q38.5. Детето е в яслена/градинска възраст по-ниска от подготвителна група

Категории [1-3]:

1. Едно дете
2. Две деца

3. Три и повече деца

БЛОК 5. МЕРКИ И НАГЛАСИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРИЯ

q39. Заради „втората вълна“ на Коронавирус в България са наложени различни ограничения – наричани в медиите „частичен локдаун“. Според Вас кои от посочените ограничения са в сила в момента в населеното място, в което живеете? (Моля, отбележете всяко, което смятате за валидно. Изисква се отговор на всеки ред.)*

Вид на въпроса: Таблица [последваща кодировка 6 *верни*, 5 *неверни*]

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q39.1_F. Забранено е посещението на църкви.

q39.2_T. В карантина за 14 дни трябва да останат хората, които са се върнали от държави извън ЕС като Великобритания и Турция.

q39.3_F. Забранени са разходки в паркове и сред природата.

q39.4_T. Носенето на маска е задължително на закрити обществени места.

q39.5_T. Училища, детски градини и ясли са затворени до 21.12.2020 г.

q39.6_F. Под карантина се поставят само хората с положителен тест за COVID-19.

q39.7_F. Всеки, върнал се от чужбина, трябва да си направи тест за Коронавирус.

q39.8_F. Глобата за нарушаване на карантина е 5000 лв.

q39.9_T. Забранени са частни събирания на повече от 15 души.

q39.10_T. Забранени са посещения в заведения за хранене и развлечения.

q39.11_T. Глобата за неспазване на противоепидемични мерки е от 300 до 1000 лв.

Категории [1-3]:

1. Да
2. Не
3. Не знам, не мога да преценя

q40. За времето, откакто са въведени за втори път противоепидемичните мерки заради пандемията с COVID-19 (27.11.2020 г.), колко често изпитвате/имате: (Моля, отговорете за всяко от твърденията поотделно. Изисква се отговор на всеки ред.) *

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q40.1. Тревога

q40.2. Страх

q40.3. Самота

q40.4. Умора

q40.5. Отегчение

q40.6. Несигурност в бъдещето

q40.7. Проблеми със съня

Категории [1-4]:

1. По-често
2. Както преди
3. По-рядко
4. Никога

q41. Какви ограничения в ежедневието сте си наложил/а Вие лично от началото на противоепидемични мерки (27.11.2020 г.) заради пандемията от Коронавирус? (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q41.1. Физическа дистанция, не се срещам с хора извън семейството

q41.2. Спазвам 10-дневна карантина

q41.3. Нося маска, когато излизам навън

q41.4. Нося ръкавици, когато излизам навън

q41.5. Без разходка/каране на колело

q41.6. Пазарувам рядко, при необходимост

q41.7. Без срещи с приятели, познати, колеги

q41.8. Не посещавам възрастни родители и роднини

q41.9. Нося маска на закрити обществени места

Категории [1-3]:

1. Да
2. Не
3. Не се отнася до мен

q42. От началото на противоепидемичните мерки Вие лично променихте ли досегашните си навици, свързани с посещението при: (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q42.1. Общопрактикуващ лекар

q42.2. Лекар специалист

q42.3. Зъболекар

q42.4. Фризьор

q42.5. Козметик

q42.6. Държавна институция (данъчна служба, поща, НОИ)

q42.7. Банкова институция

q42.8. Аптека

q42.9. Медицинска лаборатория

Категории [1-3]:

1. Посещавам по-рядко
2. Както преди
3. Посещавам по-често
4. Не посещавам
5. Не се отнася до мен

q43. Как ще се промени според Вас животът Ви като цяло след като заплахата от COVID-19 отмине? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Ще се подобри
2. Ще остане без промяна
3. Ще се влоши
4. Не мога да преценя

q44. Как планирате да посрещнете Коледните и Новогодишните празници, когато бъдат отменени временните противоепидемични мерки на 21.12.2020 г. в страната? (Възможен е повече от един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

q44.1. Само със семейството у дома

q44.2. Само със семейството извън населеното място (хотел/апартамент или вила на хотелски принцип)

q44.3. В тесен семеен кръг/приятели в домашна обстановка

q44.4. Със семейство/приятели извън населеното място (хотел/апартамент или вила на хотелски принцип)

q44.5. В България

q44.6. В чужбина

q45. Моля, посочете дали покривате битовите си сметки и отпуснати банкови кредити, или отлагате плащания, за които това е възможно? (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Поставете отметка на всички, които важат.

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q45.1. Битови сметки

q45.2. Банкови кредити (ипотечен, потребителски, кредитна карта, др.)

q45.3. Стокови кредити (бяла или черна техника на изплащане)

q45.4. Лизинг

q45.5. Паричен заем към частно лице

q45.6. Данъчни задължения

Категории [1-4]:

1. Покривам в срок
2. Покривам от части
3. Отлагам
4. Не се отнася до мен

q46. В случай че имате спестявания, за колко време смятате, че бихте могли да покриете месечните си разходи? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-5]:

1. За един месец напред
2. За 2-3 месеца напред
3. За 6 месеца напред
4. За повече от половин година
5. Нямам спестявания

q47. Кое е Вашето най-голямо притеснение заради пандемията с COVID-19? (Само един отговор.)*

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-7]:

1. Хората не спазват наложените ограничения
2. Много хора остават без работа и доходи
3. Хората се отчуждават едни от други
4. Политиците ограничават граждански и социални права
5. Болниците няма да могат да поемат всички болни

6. Няма да има ваксини срещу КОВИД-19 за всички желаещи

7. Политиците не знаят как да се справят с пандемията

q48. Как Ви се отразяват въведените противоепидемични мерки в момента? (Моля, посочете отговор на всеки ред.)*

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

q48.1. Имам повече време за семейството и/или децата

q48.2. Разполагам с повече време за преосмисляне на приоритети в личен и професионален план

q48.3. Реализирам дребни домашни ремонти, които отлагах във времето

q48.4. Направих пролетно почистване

q48.5. Поднових и/или създадох нови приятелски контакти

q48.6. Имам повече време за хоби занимания, учене на нови неща

q48.7. Нямам достатъчно пространство у дома, където да се усамотя

q48.8. Чувствам се повече самотен/а и изолиран/а

q48.9. Липсват ми контактите с приятели и познати

q48.10. Липсват ми разходки, спорт, пътувания

q48.11. Безпокоя се повече по финансови въпроси

Категории [1-3]:

1. По-скоро да

2. По-скоро не

3. Не се отнася до мен

w2_q49. Вие лично, съгласен/а ли сте, или не сте съгласен/а с всяко от изброените твърдения:

Вид на въпроса: Таблица

Вид на отговора: Радиобутони

Подвъпроси:

w2_q49.1 Ваксините срещу Коронавирус променят човешкото ДНК

w2_q49.2 Времето за създаване на ваксините против КОВИД-19 е недостатъчно, за да се анализират всички странични ефекти

w2_q49.3 Подкрепям хората, които не се ваксинират по здравословни причини (напр. алергии, автоимунни заболявания, хронични заболявания и др.)

w2_q49.4 Подкрепям хората, които не се ваксинират заради лични убеждения (антиваксъри)

w2_q49.5 Възможността да се пътува в чужбина трябва да е обвързана с тест за КОВИД-19

w2_q49.6 Възможността да се пътува в чужбина трябва да е обвързана с ваксина срещу КОВИД-19

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Напълно съгласен/а
2. По-скоро съгласен/а
3. По-скоро несъгласен/а
4. Напълно несъгласен/а

w2_q50. Да предположим, че е открита ваксина срещу новия коронавирус, т.е. доказано е, че няма значителни странични ефекти. Бихте ли се ваксинирали доброволно? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Категорично да
2. По-скоро да
3. По-скоро не
4. Категорично не

w2_q51. Вие лично боледувал/а ли сте от КОВИД-19? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-3]:

1. Да
2. Не
3. Не знам/Не мога да преценя

w2_q52. Ако сте боледувал/а от КОВИД-19, как протече заболяването? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Безсимптомно
2. Леко
3. Средно
4. Тежко (хоспитализация)

w2_q53. Откъде черпите информация относно развитието на заболяването КОВИД-19, лечението и противоепидемичните мерки? (Моля, отбележете всички, които се отнасят до Вас.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории: [1-посочено] (множествен отговор)

w2_q53.1. Официални информационни източници (Министерски съвет, Европейска служба за контрол на заболяванията, СЗО)

w2_q53.2. От медии (телевизия, радио, новинарски сайтове)

w2_q53.3. От социални мрежи (Фейсбук)

w2_q53.4. От лекари

w2_q53.5. От приятели и познати

w2_q53. 6. От блогъри

w2_q53.7. Друго

w2_q54. Според вас, как ще се развие ситуацията с пандемията? (Само един отговор.)

Вид на отговора: Радиобутони

Категории [1-4]:

1. Ще се ограничи, когато започне ваксинацията
2. Ще има трета вълна през лятото
3. Ще се ограничи, защото много хора преболедуваха
4. Друго

email. Ако желаете, моля посочете имейл, за да можем да Ви изпратим резултати и анализ на данните. Благодарим Ви за участието!**

Вид на отговора: Текстов прозорец

Категории: [text]

**** Отговорите на този въпрос няма да бъдат публикувани заради изискването за анонимност.**

Благодарим Ви за отделеното време и за предоставените отговори! Пазете се и бъдете здрави!
Весели Коледни и Новогодишни празници!

1. Introduction

The **COVID-CAWI** survey was initiated, developed and conducted as part of a collective research project by Gabriela Yordanova and Ekaterina Markova: 'Challenges to Quantitative Empirical Research in Social Emergencies: The Case of Covid-19' at the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences (IPS-BAS). The **COVID-CAWI** was conducted using a **Computer-Assisted Web Interview (CAWI)** in **two waves** (Table 1), which coincided with the periods of restrictive measures introduced in Bulgaria due to the Covid-19 pandemic. The survey is defined as pseudo-longitudinal (Markova 2021), repeated cross-sectional using a computer-assisted web-based interview (CAWI) distributed on the Internet, with **non-probability** samples (Tosheva 2012, Chengelova 2019). In both waves, the sampling procedure is without replacement – controlled through the CAWI instrument design, and further verified through a data cleaning procedure. All stages of survey design and implementation in both waves were fully harmonized. The data releases¹⁷ of wave 1 and 2, **published** in the Bulgarian Open Science Portal¹⁸, as well as in CERN database (Zenodo¹⁹), are anonymised and processed with a systematic quality check (Table 2). Both waves' data is published in two separate Microsoft Excel files, each file containing 3 sheets, as follows: data from the respective wave (DATA); user friendly variable labels /questions in Bulgarian (Variable labels_BG) and English (Variable labels_ENG) for further data processing.

All data documentation is available with open access (See Appendixes). In case of future waves, the documentation will be updated in due course.

¹⁷ Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID CAWI Wave 1, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379

Yordanova, G., Markova, E. 2024. COVID CAWI Wave 2, Release version: 0.1., Data set. DOI 10.5281/zenodo.10777379

¹⁸ <https://bpos.bg/en/about>

¹⁹ Zenodo is a general-purpose open repository developed under the European OpenAIRE program and operated by CERN. It allows researchers to deposit research papers, data sets, research software, reports, and any other research related digital artefacts. Zenodo is available at <https://zenodo.org/>

2. Survey Methodology: COVID-CAWI

Gabriela Yordanova's and Ekaterina Markova's original survey methodology was conceived and implemented in the context of anti-epidemic measures during the first two waves of the Covid-19 pandemic in Bulgaria, when face-to-face interviewing was prohibited and economic and sociological research faced obstacles in obtaining empirical data. The initiative to publish the **COVID-CAWI** raw data and full methodological information with open access was the idea of Ekaterina Markova with the active contribution of Gabriela Yordanova and it is essentially an unknown practice for Bulgaria in the field of survey research.

As the **COVID-CAWI** methodology allows quantitative data collection in critical times, the data collected is of great informational value. Publishing the data openly for research purposes through the Bulgarian Open Science portal, as well as the CERN database (Zenodo) aims to enrich Bulgarian and international research on the impact of the COVID-19 pandemic crisis on people's lives.

The pseudo-longitudinal **COVID-CAWI** is conducted in two harmonised waves, and the harmonisation will be maintained in subsequent waves, if any. The overall data documentation, data publication principles and terms of use are in line with national and European intellectual property legislation and GDPR, as well as the international standard for reporting results of internet surveys CHERRIES (Eysenbach, 2004). **COVID-CAWI** survey received a positive assessment for compliance with the ethical standards of the Bulgarian Sociological Association – BSA (Ethics Committee Opinion, BSA, 24.01.2022).

Table 1 systematizes all the necessary methodological specifications of **COVID-CAWI** survey, required when using its data for scientific purposes.

Due to lack of diverse practice in Bulgaria regarding publication of data from open access surveys, Gabriela Yordanova and Ekaterina Markova followed the high-quality example and long-standing practice of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (Börsch-Supan et al. 2013) when constructing the model for data access and registration conditions.

TABLE 2. THE CHECKLIST FOR REPORTING RESULTS OF INTERNET E-SURVEYS (CHERRIES²⁰)

Item Category	COVID-CAWI Wave 1	COVID-CAWI Wave 2
Survey Design		
Target Population	Persons, living in Bulgaria, aged 18+, using the Internet	Persons, living in Bulgaria, aged 18+, using the Internet
Sampling Design	Nonprobability (convenience) sample	Nonprobability (convenience) sample
Respondents' Selection	Without replacement	
Realised Sample Size	1,173 individuals aged 18+	1,796 individuals aged 18+
Data Collection Method	CAWI	CAWI
Period of Data Collection	16.04.2020-1.05.2020	15.12.2020-21.12.2020
CAWI Platform	Google Forms	SurveyMonkey
Between Wave Comparison	Harmonized	
Institutional Review Board approval and informed consent	Scientific Council, IPS-BAS Ethical Committee, BSA	Scientific Council, IPS-BAS Ethical Committee, BSA
Informed consent	<ul style="list-style-type: none"> ○ Detailed description of the Survey objectives and contact information of the authors. ○ Consent to participate. ○ Notification about data collection method and research objectives. ○ Notification that data will be processed in aggregated form and that personal information will remain anonymous. ○ Notification that respondent may quit the Survey at any time without explanation for reasons and consequences for him/her and his/her relatives. 	
Data Protection	Dublin City University Data Protection Guidance: Google Forms ²¹	Data protection and Privacy: SurveyMonkey ²²
Development and pre-testing	<ul style="list-style-type: none"> ○ Strict adherence to methodological rules for data reliability and the specificity of Internet research. ○ Compliance with design elements and documentation at each stage and sub-stages of theoretical model of the Survey, according to CHERRIES. 	

(CONTINUED)

²⁰ Eysenbach, G. 2004. Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES), J Med Internet Res 2004;6(3):e34, DOI: 10.2196/jmir.6.3.e34.

²¹ Available at: <https://www.dcu.ie/sites/default/files/inline-files/google-forms-guidance-v1.pdf>.

²² Available at: <https://www.surveymonkey.com/mp/data-privacy/#:~:text=When%20using%20SurveyMonkey%2C%20all%20your,logins%20are%20protected%20via%20TLS>.

TABLE 3. (CONTINUED).

Item Category	COVID-CAWI Wave 1	COVID-CAWI Wave 2
Survey Design		
Sample planning	<ul style="list-style-type: none"> ○ Analysis of potential audiences. ○ Defining the target population for intervention. ○ Selection of audiences by socio-demographic characteristics. ○ Preparation of a selection matrix. 	
Advertising the survey	<ul style="list-style-type: none"> ○ Both, invitation and Survey hyperlink were disseminated on the Internet - Facebook, institutional pages, a forum and through a national news agency. ○ Communication, moderation with potential respondents on Facebook. 	
Mandatory/voluntary	COVID CAWI participation is voluntary	
Incentives	No financial incentives were offered to respondents, but summaries of some key results were sent by email.	
Questionnaire Specifics		
Time/Date of Response	The database contains data on time and date of response.	
Routing	Survey is based on adaptive questioning to a specific life situation in order to reduce the number of questions asked and to properly address the context. Logical routing is used to subsequently select respondents according to different individual characteristics (employment status, whether they have school-age children, etc.).	
Number and type of items	48 items, inc. dichotomies, tables, open-ended questions.	54 items, inc. dichotomies, tables, open-ended questions.
Number of Screens	11 pages	13 pages
Compatibility with electronic devices	Due to the lack of such functionality in the platform, a special instruction for completion from a mobile phone has been provided.	

(CONTINUED)

TABLE 4. (CONTINUED).

Item Category	COVID-CAWI Wave 1	COVID-CAWI Wave 2
Questionnaire Specifics		
Completeness check	Yes, during the pilot survey, as the platform does not offer such a technical option. Where meaningfully relevant, the questions contain an option to answer 'not applicable', 'can't answer', 'refuse to answer', 'none of the above', and also an 'Other' option where respondents can free-text their answer in case they do not find it among the options provided above.	Yes, because the platform offers the technical possibility of such verification. Where meaningfully relevant, the questions contain an option to answer 'not applicable', 'can't answer', 'refuse to answer', 'none of the above', and also an 'Other' option where respondents can freely enter their answer in case they do not find it among the options listed above.
Review step	Yes, respondents have the opportunity to review and change their answers before submitting the completed survey (via the 'Back' button).	
Preventing multiple entries from the same individual (Selection without replacement check)	Verification is based on email information.	The platform provides unique IP address data, which is subsequently used in data processing and data cleaning process in order to guarantee 'without replacement' selection.
Missing data processing, item nonresponse	Missing data, as well as the answers 'Not applicable to me'; 'I refuse to answer'; 'I don't know' are kept unchanged. Item non-responses are not processed as both questionnaires have filtering variables. Our recommendation to users is to analyse each section separately.	
Posterior Data Optimization	Weighting variable is included at the COVID-CAWI datasets at the end of each file.	

Source: computed by authors

3. Raw data quality systematic checks

The published open raw data are processed after the end of the fieldwork (Table 2) – further anonymized and do not include duplicate units. The sample in both waves of **COVID-CAWI** is **without replacement**, for which, in addition to the platforms' capabilities, additional actions are implemented by Gabriela Yordanova. All data post-processing steps are duly and thoroughly documented.

TABLE 2. POSTERIOR DATA PROCESSING AND PREPARATION FOR WEIGHTING PROCEDURES AND ANALYSIS

	COVID-CAWI Wave 1 <i>(starting point N=1218, outcome n=1173)</i>	COVID-CAWI Wave 2 <i>(starting point N=2079, outcome n=1796)</i>
Step 1: Remove unwanted (irrelevant) units	<i>Concent Form – ‘confirmed’ (n=1218); 0 units removed. Country of residence – Bulgaria only (n=1192); 26 units removed, living abroad. Gender - (n=1192); 0 units removed.</i>	<i>Concent Form – ‘confirmed’ (n=2065); 14 units removed. Country of residence – Bulgaria only (n=2025); 40 units removed. Gender – (n=1801); 224 units removed.</i>
Step 2: Duplicated cases removal (sample without replacement)	<i>Email check – one valid email address remained (n=1173); 19 units removed.</i>	<i>IP address check – one valid IP address per case (n=1796); 5 units removed.</i>
Step 3: Fixing structural errors	Any structural errors (i.e. strange naming conventions, typos or incorrect capitalization, abbreviations, etc.) that resulted in incorrect labelling of categories or classes were corrected.	
Step 4: Missing Data Processing	Missing data, as well as the answers ‘Not applicable to me’; ‘I refuse to answer’; ‘I don't know’ are kept unchanged. Non-responses are not processed as both questionnaires have filtering variables.	
Step 5: Logical Checks	Multicomponent criteria are used for logical verification (<i>employment status - retired - year of birth; presence of child/children - how many - number of children in the household; marital status - assistance received for household duties and child rearing; etc.</i>).	
Step 6: Open-ended questions	Open-ended questions where respondents formulate the answer in their own words are coded into additional variables. Open answers specified in ‘Other’ option are additionally coded within the same variables.	
Step 7: Data validation and data quality analysis	Two-step checks were performed to ensure that previous steps were completed successfully without duplications or subsequent errors.	
N	1173	1796

Source: Markova, Yordanova and Tosheva, 2023

4. Questionnaire design and content

COVID-CAWI Survey Questionnaire is constructed on the basis of a secondary analysis of official statistical and administrative documents in Bulgaria and in the EU on pandemic management, the content of anti-epidemic measures and observed socio-economic and health effects. A critical analysis of specialised literature and instrumental studies from other quantitative studies conducted during the emergency measures is made (Chengelova 2016). The questionnaire in an internet survey should be attractively visualised, and include a carefully designed announcement. **COVID-CAWI** includes a front page and invitation before introducing the informed consent statement.

The questionnaire is sensitive to certain aspects of personal and family life, for example number of children, their ages and what level of education they are in. For example, this flexibility of the questionnaire is tailored to the possibility of confirming or rejecting the hypothesis that the burden on a parent's personal time and the reconciliation of work and home responsibilities depends inversely on the age and number of children participating in online or distance learning (Yordanova, G. 2021; Yordanova, G., Kirov, V. 2022; Yordanova, G., Markova, E. 2023).

Baseline screening for respondents' selection. Filters and routing.

The survey population is recruited according to two criteria: *adult respondents (aged 18+)* only who *live permanently in Bulgaria* participated in order to get a reliable picture of attitudes and assessments of the anti-epidemic measures introduced in the country. Logical routing and filters facilitate answering and focus respondents' attention correctly without discouraging them to participate. One of the filters is related to the *presence of children* attending school (regardless of age), directing respondents to answer questions in the online and distance education block. Another criteria, related to *employment status*, is also routing the questions on employment for respondents on maternity/paternity leave, retired, students, or engaged in domestic work. The thematic construction and indicators from the questionnaire by waves are presented in Table 3.

TABLE 3. COVID-CAWI QUESTIONNAIRE CONTENT BY WAVES

THEMATIC BLOCKS	COVID-CAWI Wave 1	COVID-CAWI Wave 2
<i>Recruitment criteria – permanently living in Bulgaria</i>		
BLOCK 1: SOCIO DEMOGRAPHICS		
Gender, age ²³ , education, residence	√	√
Personal average monthly income before and after the emergency measures, self-assessment of household income compared to the national average, family status, employment status	√	√
Household composition (economically dependents)	√	√
<i>Has the residence changed because of the first wave or because of the second wave of the pandemic?</i>		
<i>Routing according to employment status</i>		
BLOCK 2: EMPLOYMENT		
Sector by ownership	√	√
Economic activity	<i>closed</i>	<i>Open-ended²⁴</i>
Place of employment - office or home , before and after restrictive measures	√	√
Hours worked per week before and after measures	√	√
Overtime	√	√
Reasons for teleworking , family attitude to teleworking	√	√
Telework and work-family balance	√	√
Change in work situations for respondent, spouse/partner, before and after measures	√	√
BLOCK 3: PERSONAL LIFE		
Impact of restrictive measures on physical and mental health, social and business contacts, spousal, child and parental relationships, income, expenditure and leisure	√	√
Distribution of obligations by type and contractor	√	√
<i>Routing – presence of children attending school</i>		
BLOCK 4. CHILDREN AND EDUCATION		
Number of children	1-5 ²⁵	1-3 +
Stage of education in 7 categories (incl. 0-10 months)	√	√
Which of the adults helps in the schooling?	√	√

(CONTINUED)

²³ For the users' convenience, additional variables have been created in data files following the original, including converted year of birth to age in years (q2_age) and age groups (q2_age_group): 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+.

²⁴ Answers have been recoded according to the economic activities in Wave 1 (Classification of Economic Activity)

²⁵ The variables of number of children in wave 1 (1-5) were recoded according to those applied in wave 2 (1-3+).

TABLE 3. (CONTINUED).

BLOCK 4. CHILDREN AND EDUCATION		
<i>Explanatory text on the terms online and distance learning because of the measures.</i>		
Is there a child/children currently attending distance or online education	√	√
Form of school ownership	√	√
Form of learning organisation - online, distance, hybrid for each child	√	√
Number of learning hours per day on average in online learning	√	√
Information about the content of online learning	√	√
Mode of assessment and extra-curricular counselling	√	√
Availability of an after-school club and attendance	X	√ ²⁶
Activities requiring adult participation	√	√
Work-study balance	√	√
Assessment of children's workload before and after measures	√	√
Disadvantages of online and distance learning	√	√
Evaluation of the organisation of online and distance learning before and after measures for each child	√	√
Attitude to the Ministry of Education and Science's proposal to extend the school year for grades 1-6	X	√
Reasons why a child is not enrolled in online/distance learning	√	√
Assessment of the need to have exit levels at the end of the school year	√	X
Assessment of the need for additional hours of learning to catch up on missed material	√	X
BLOCK 5. COMPLIANCE AND AWARENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES AND ATTITUDES		
Measures familiarity test	9 measures	11 measures
Frequency of depressive feelings	√	√
Personal limitations imposed	√	√
Change in visits to medical professionals/services	√	√
Attitudes about the future after Covid-19	√	√
Plans to spend the holidays (summer break, Christmas and New Year) in terms of contingency measures	√	√
Options for meeting current household bills	√	√
Savings	√	√
Biggest concern because of the pandemic	√	√
Impact on leisure, sport and family relationships	√	√
Test for approval of conspiracy claims	X	√
Attitudes towards vaccination against Covid-19	X	√
Prevalence and course of Covid-19	X	√
Sources of information about Covid-19	X	√
Attitudes towards the development of the Covid-19 pandemic	X	√

Source: computed by authors

²⁶ In order to preserve the common numbering of the questions used in both waves, those questions that were asked only in Wave 1 or only in Wave 2 carry, before their number, the number sequence of the wave itself. In this particular example, the question number is w2_32.1.

5. Suggested recoding of a variable about awareness of anti-epidemic measures

The restrictive anti-epidemic measures in Bulgaria started with introduction of a State of Emergency on 13 March to 14 May 2020, which subsequently was transformed into an Emergency Epidemic Situation for the period from 14 May to 31 March 2022. A significant number of Ministry of Health (MoH) orders have been issued - to wear masks in public places, to suspend hospital admissions and surgeries, to adjust closure orders, and to classify persons subject to quarantine or compulsory hospital treatment. A second (partial) closure from 27.11.2020 is made by order of the Ministry of Health of 25.11.2020, which was subsequently extended until 20 December 2020. After the temporary lifting of some measures (15.06.2020), the relaxed regime for travel abroad and the start of the school year, the situation with the pandemic of Covid-19 in Bulgaria exacerbated in early October 2020, when the increase in infections and deaths steadily increased and the health system failed to serve all those in need (Markova, E. 2021).

From a research perspective, it is very interesting at the beginning of the pandemic crisis, the first and second lockdowns in Bulgaria, to measure the degree of awareness and attitudes toward the anti-epidemic measures and restrictions imposed. For the convenience of users, we present the original formulation and variations between both waves of the survey, as well as a suggestion for a possible recoding of the original variables in a true-false dichotomy (Table 4). The number of sub-questions varies because of the contextual difference between the first and second waves of the pandemic and a change in restrictive counter-epidemic measures. The number of false statements in the second wave of the survey is increased because some of the pandemic countermeasures at the beginning of the pandemic were repeated again in the questionnaire, although no longer valid in order to test the respondents' awareness.

TABLE 4. AWARENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN BULGARIA - ORIGINAL FORMULATION AND VARIATIONS BETWEEN THE TWO WAVES, POSSIBLE RECODING 'TRUE' –'FALSE'

Items	COVID-CAWI Wave 1	COVID-CAWI Wave 2
Original wording and question number	q39. Since the beginning of the introduction of the State of Emergency in Bulgaria until 13 May 2020, various restrictions have been imposed. In your opinion, which of these restrictions have been introduced for the locality where you live? <i>(Please answer for each statement separately.)*</i>	q39. Because of the 'second wave' of Coronavirus in Bulgaria, various restrictions have been imposed - called in the media 'partial lockdown'. In your opinion, which of these restrictions are currently in force in your locality? <i>(Please tick any that you think are valid. A response to each row is required.)*</i>
Question type:	Table [5 true (T), 4 false (F)]	Table [6 true (T), 5 false (F)]
Sub-questions:	<p>q39.1_F. It is forbidden to visit churches.</p> <p>q39.2_T. People who have returned from risky countries such as Italy and China must stay in quarantine for 14 days.</p> <p>q39.3_T. Walking in parks and nature is forbidden.</p> <p>q39.4_T. It is compulsory to wear a protective mask when outside of home.</p> <p>q39.5_F. There is a travel restriction in place outside the settlement.</p> <p>q39.6_F. It is forbidden to go to work outside home.</p> <p>q39.7_F. Only people with a positive test for COVID-19 are quarantined.</p> <p>q39.8_T. Anyone returning from abroad must take a Coronavirus test.</p> <p>q39.9_T. The fine for breaking quarantine is 5 000 BGN.</p>	<p>q39.1_F. It is forbidden to visit churches.</p> <p>q39.2_T. People who have returned from non-EU countries such as UK and Turkey should remain in quarantine for 14 days.</p> <p>q39.3_F Walking in parks and nature is forbidden.</p> <p>q39.4_T. It is compulsory to wear a protective mask in indoor public places.</p> <p>q39.5_T. Schools, kindergartens and nurseries are closed until 21.12.2020.</p> <p>q39.6_F. Only people who test positive for COVID-19 are quarantined.</p> <p>q39.7_F. Anyone returning from abroad should make a Coronavirus test.</p> <p>q39.8_F. The fine for breaking quarantine is 5 000 BGN.</p> <p>q39.9_T. Private gatherings of more than 15 people are prohibited.</p> <p>q39.10_T. Visits to dining and entertainment establishments are prohibited.</p> <p>q39.11_T. The fine for non-compliance with anti-epidemic measures is from 300 to 1000 BGN.</p>
Categories:	1. Yes 2. No	1. Yes 2. No 3. Don't know/ Can not say

Source: computed by authors

6. Weighting procedure

Since the COVID-CAWI data were collected using a non-random sample, they are not representative. The conclusions of data analysis can be extrapolated after the weighting procedure be applied. Without weighting, the survey data would be valid for surveyed individuals only. The authors of the survey aim to control the coverage bias by using nationally representative data on Internet users provided by the National Statistical Institute, as levels of Internet use and digital literacy vary considerably by gender, age, and type of location in Bulgaria (Markova, Yordanova, Tosheva 2023).

The unweighted samples from the two waves of the survey show a difference compared to the general population of those with access to the Internet in Bulgaria. More than half of the respondents in **COVID-CAWI 1&2** were residents of the capital city; mostly women aged 30-49 with higher education. The retired cohort is highly underestimated. Usually in Internet surveys mostly women, highly educated, from a big city, with above average income participate (Markova, E. 2021).

Data from the two non-random samples in **COVID-CAWI** were weighted using a post-stratified procedure. The purpose of the weighting procedure is to balance the socio-demographic structure from the online surveys to the population of all who regularly use the Internet and thus our aim is to reduce the coverage bias. The weighting procedure was planned, approbated and implemented by Ekaterina Tosheva (Markova, Yordanova and Tosheva, 2023).

Initially, the following socio-demographic categories were used as auxiliary variables - gender, age group, level of education and place of residence. Multivariate distributions on the auxiliary variables gender (male, female), age group (18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60+), level of education (primary or lower, secondary, tertiary) and place of residence (capital, large city, small city, rural) were used for calculating the weights. Data for the target population were obtained from the 2019 National Statistical Institute's Labour Force Survey. Although the two waves of **COVID-CAWI** were conducted in 2020, the population structure by auxiliary variables is stable and there is no reason to expect significant changes in one or two years (Markova, Yordanova and Tosheva, 2023).

Weight variables are part of the open databases for each COVID-CAWI wave at the end of the respected file (weights1).

References

- Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmacher, F. Malter, B. Schaan, S. Stuck, S. Zuber. 2013.** Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). *International Journal of Epidemiology*. DOI: 10.1093/ije/dyt088.
- Chengelova, E. 2016.** *The interview in the social sciences*. Sofia: Omda Publishers (Bulgarian), available at: <https://www.newmedia21.eu/content/2016/01/E-Chengelova-Interview-v-socialnite-nauki-Omda-PDF-2016.pdf>.
- Chengelova, E. 2019.** Methodological challenges to sociological practice in the era of the internet. *Ethical Studies* 4(2) (Bulgarian), available at: <https://jesbg.com/echengelova-metodologicheski-predizvikatelstva-pred-sotsiologicheskata-praktika-v-erata-na-internet/>
- Eysenbach, G. 2004.** Improving the Quality of Web Surveys: The Checklist for Reporting Results of Internet E-Surveys (CHERRIES), *J Med Internet Res*; 6(3):e34, doi: 10.2196/jmir.6.3.e34.
- Markova, E. 2021.** Locked down society: problems of sociological research in (post) crisis situations. Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, ISBN 978-619-245-162-2, ISBN 978-619-245-166-0 (Bulgarian), available at: [https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106\(37\)](https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(37)).
- Markova, E., Yordanova, G., Tosheva, E. 2023.** Online Survey Data on Economic Effects of Lockdowns and Post-Stratification Data Adjustment: Evidence from Bulgaria. *Economic Alternatives*, Issue 1, pp. 5-25, available at: <https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/26220>.
- Tosheva, E. 2012.** Statistical Methods for Exploring Relationships (Guide for Students), UNWE Publishing Complex, Sofia.
- Yordanova, G. 2021.** Analysis of the work-family balance in a pandemic, *Science*, 2, pp. 21-28, ISSN: 0861-3362 (Bulgarian), available at: <http://spisanie-nauka.bg/arhiv/2-2021.pdf>
- Yordanova, G., Markova, E. 2023.** Work-life balance and parental coping patterns during home schooling as a result of Covid-19 lockdowns: empirical evidence from Bulgaria, *Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, available at: <https://doi.org/10.1080/25739638.2023.2216499>.
- Yordanova, G., Markova, E. 2022.** Challenges for empirical social research in Bulgaria: the case of Covid-19. 'Socio-economic problems of Bulgaria in the pandemic crisis with Covid-19: a national discussion 2020-2021', Part 1, Vol. 1, Sofia: Avangard Prima, ISBN:978- 619-239-817-0 (Bulgarian).
- Yordanova, G., Kirov, V. 2022.** Remote Work in Bulgaria Before and During Covid-19: Gender Inequalities. In: Kirov, V. and Malamin, B. (eds). *Inclusive Futures for Europe: Addressing the Digitalisation Challenges Beyond 4.0*. Scientific Conference Sofia 2021 Proceedings., Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2022, ISBN:978-619-245-254-4, pp.185-201, available at: [https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106\(55\)](https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106(55)).

APPENDIXES

Questionnaire COVID-CAWI Wave 1

QUESTIONNAIRE – WAVE 1

COVID-CAWI 1

IDENTIFIERS

waveID: [wave]+n

Categories [1]:

1. Wave 1

RespondentN

Categories:

[1-1173]

Date [dd.mm.yyyy]

Categories:

[16-04-2020 - 01-05-2020]

Time [hh:mm:ss]

Questions

Introduction (text)

DECLARATION OF INFORMED CONSENT:

consent_form. I agree to participate in this study. I have been informed about the manner of conducting and the goals of the scientific project. I have been informed that the data will be processed in aggregate form and my personal information will remain anonymous. I have also been informed that I can leave the survey module at any time without giving explanations for the reasons to do so, and I know that this will not cause any obstacles for me or my relatives. *(Please specify only one answer.)*²⁷*

Answer type: Radiobuttons

Categories (ONE ANSWER ONLY):

1. Yes [routing start of the survey]
2. No [routing out of the survey module]

BG. Are you living in Bulgaria at the time of the survey? (one answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1]:

1. Yes

²⁷ Mandatory response.

SECTION 1. SOCIAL DEMOGRAPHY

q1. Gender (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Male
2. Female

q2. Year of birth (Please, write down the full year of birth. For example: 1982)*

Answer type: Numeric (4 digit number)

q2_age (Recoded variable of q2) **Age in completed years**

Answer type: Numeric (2 digit number)

q2_age_groups (Recoded variable of q2) **Age Groups**

Categories [1-5]:

1. 18-29 years
2. 30-39 years
3. 40-49 years
4. 50-59 years
5. 60+ years

q3. Highest level of education: (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-5]:

1. PhD degree
2. University education
3. Secondary education, college
4. Primary education
5. Basic education or lower

q3_rec. (Recoded variable of q3) **Last completed educational degree**

1. Tertiary education
2. Secondary education
3. Primary and lower education

education_rec. (Recoded variable of q3) **Last completed educational degree**

1. Tertiary education
2. Secondary Education

q4. What type of settlement do you live in? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Capital
2. Regional centre
3. Other city
4. Village

q5. Did you change your main place of residence due to the state of emergency? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3;9]:

1. Yes, in another family home outside the city (villa, country house, etc.)
2. Yes, to isolate myself from other members of the household
3. No, I have not changed my main place of residence
9. Other

q6. What is your personal average monthly income? (Please answer for the period before and after the introduction of the state of emergency in the country -separately. One answer per column).

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q6.1. Before entering the state of emergency?

q6.2. After entering the state of emergency?

Categories [1-12]:

1. Up to 200 BGN
2. 201-400 BGN
3. 401-600 BGN
4. 601-800 BGN
5. 801-1000 BGN
6. 1001-1200 BGN
7. 1201-1400 BGN
8. 1401-1600 BGN
9. 1601-2000 BGN
10. 2001-3000 BGN
11. More than 3000 BGN
12. Refuse to answer

q7. Let us assume that the average household income in the country is 2,500 BGN. In general, how do you estimate the financial condition of yours household at the moment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Below the average
 2. About the national average
 3. Above the average
-

q8. What is your marital status? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Married
 2. Cohabiting, in partnership without marriage
 3. Single (divorced)
 4. Widower/widow
-

q9. Please indicate in your household how many of the members are: (Please write with a number)

Question type: table [numeric, 2 digits]

Subquestions:

q9.1. Children up to 18 years of age*

q9.2. Employed*

q9.3. Retired*

q10. How can you describe your current employment situation at the time of this survey? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-7]:

1. Employed [Routing to **q11**]
 2. Self-employed (including freelancer) [Routing to **q11**]
 3. Unemployed [Routing to **q20**]
 4. Retired [Routing to **q20**]
 5. In education [Routing to **q20**]
 6. House keeper [Routing to **q20**]
 7. On maternity leave [Routing to **q20**]
-

SECTION 2: EMPLOYMENT

Thank you for answering the socio-demographic questions. Now we would like to ask you a few questions related to your work.

q11. In which sector of the economy is your employment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Public sector
2. Private sector
3. Non-governmental sector

q12. In what economic activity is your employment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-19]:

1. Agriculture, forestry and fisheries
 2. Mining and quarrying
 3. Manufacturing industry
 4. Production and distribution of electricity and heat and gaseous fuels
 5. Water supply, sewerage, waste management and recovery
 6. Construction
 7. Trade; repair of motor vehicles and motorcycles
 8. Transport, storage and communications
 9. Hotels and restaurants
 10. Creation and dissemination of information and creative products; telecommunications
 11. Financial and insurance activities
 12. Real estate activities
 13. Professional activities and research
 14. Administrative and support service activities
 15. Government
 16. Education
 17. Human health and social work activities
 18. Culture, sports and entertainment
 19. Other economic activities
-

q13. Where do you practice your profession: (Please answer for the period before and after the introduction of the state of emergency in the country - separately. One answer per column. Tick all that apply).

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q13.1. Before entering the state of emergency?

q13.2. After entering the state of emergency?

Categories [1-3]:

1. In a working environment (office /company / administration)
2. From a distance (from home / home office)
3. Both (office and from a distance)

q14. How many hours does your work week consist of: (Please answer for the period before and after the introduction of the state of emergency in the country – separately.)

Question type: table [numeric - hours]

Answer type: numeric, 3 digits

Subquestions:

q14.1. Before entering the state of emergency? (Please write in hours with a number.)*

q14.2. After entering the state of emergency? (Please write in hours with a number.)*

q15. Are you currently working overtime? (Please indicate each answer which applies to you)*

Mark all that is applicable for you.

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

q15.1. On Saturday

q15.2. On Sunday

q15.3. On holidays

q15.4. Outside normal working hours (e.g. at night)

q15.5. No, I don't work overtime

q16. For you personally, is it a matter of personal choice or for some other reason to start working from a distance (from home / home office)? (More than one answer possible.) *

Mark all that is applicable for you.

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

q16.1. Personal choice before the state of emergency in the country

q16.2. Personal choice due to the state of emergency in the country

q16.3. Decision of the employer before the state of emergency in the country

q16.4. Decision of the employer due to the state of emergency in the country

q16.5. Not applicable

q17. Does your family comply with your work? We mean whether silence is maintained while having a business conversation or while performing your duties)? (Please specify only one answer.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Rather yes
2. Rather no

q18. To what extent do you think your remote work (from home/home office) improves the balance between work and family? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4;9]:

1. Completely improves
2. Rather improves
3. Rather not improves
4. Not at all improves
9. Don't know

q19. Which of the following statements is most relevant to your situation at the time of the survey? (Please indicate each statement that applies to you and your partner/spouse separately.)

Check all that apply.

Question type: table (multiple response)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-indicated]:

q19.1.1. I got fired/I got laid off - for you personally

q19.1.2. I got fired/I got laid off - for your partner/spouse

q19.2.1. My work reduced - for you personally

q19.2.2. My work reduced - for your partner/spouse

q19.3.1. My income decreased - for you personally

q19.3.2. My income decreased - for your partner/spouse

q19.4.1. I found a new job - for you personally

q19.4.2. I found a new job - for your partner/spouse

q19.5.1. I'm on unpaid/paid leave - for you personally

q19.5.2. I'm on unpaid/paid leave- for your partner/spouse

q19.6.1. I work from home - for you personally

q19.6.2. I work from home - for your partner/spouse

q19.7.1. I work both from home and on-site in an office of a company/company/administration - for you personally

q19.7.2. I work both from home and on-site in an office of a company/company/administration - for your partner/spouse

q19.8.1. I work reduced hours - for you personally

q19.8.2. I work reduced hours - for your partner/spouse

q19.9.1. Some days I go to work, some days I don't. I take turns with colleagues - for you personally

q19.9.2. Some days I go to work, some days I don't. I take turns with colleagues - for your partner/spouse

q19.10.1. My work has increased - for you personally

q19.10.2. My work has increased - for your partner/spouse

q19.11.1. My income has increased - for you personally

q19.11.2. My income has increased - for your partner/spouse

q19.12.1 None of the above - for you personally

q19.12.1 None of the above - for your partner/spouse

SECTION 3. PERSONAL LIFE

q20. How the introduced state of emergency because of the Coronavirus pandemic (COVID-19) affects your life? (Please answer on every row, with 1 indicating "worsened sharply," 2 "worsened," 3 "neither worsened nor improved", 4 - 'improved', 5 - 'improved sharply', 9 - 'not applicable to me').*

Question type: table (multiple response)

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q20.1. My Health condition

q20.2. My social contacts with friends and relatives

q20.3. My business contacts with colleagues, clients and business partners

q20.4. My mental condition

q20.5. Relationships with spouse/partner

q20.6. Relationship with my parents

q20.7. Relationship with child/children

q20.8. Situation with my income

q20.9. Situation with my expenses

q20.10. Free time (cultural life, entertainment, reading books, etc., incl. in digital environment)

Categories [1-5;9]:

1. Worsened sharply
2. Worsened
3. Neither worsened nor improved
4. Improved
5. Improved sharply
9. Not applicable to me

q21. Which part of the family duties are you personally responsible for? *(Please, indicate each of the statements that applies to you personally and to another family member separately. If the activity is shared tick option "Shared")*

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q21.1. Personal care (incl. physiological needs) for the child/children

q21.2. Care for parents/relatives (shopping, cooking, cleaning)

q21.3. Shopping for own household

q21.4. Cooking for your own household

q21.5. Home cleaning

q21.6. Help with distance learning of child/children

Categories [1-3]:

1. I personally
2. Other family member
3. Shared

q22. Do you have children under or over 18 years of age but attending school? *(One answer only.) **

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Yes [Routing **q23**]
 2. No [Routing **q39**]
-

SECTION 4. CHILDREN AND EDUCATION

q23. How many children do you have? (Please write a number.)*

Answer type: Numeric, 1 digit

q24. Please indicate what stage of education your child/children is/are in. (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q24.1. Nursery or kindergarten group

q24.2. Preparatory school group for 5 or 6 year olds

q24.3. Primary education (from 1st to 4th grades)

q24.4. Secondary education (from 5th to 7th grades)

q24.5. First high school stage (8th to 10th grade)

q24.6. Second high school stage (11th and 12th grade)

q24.7. The child is aged from 0 to 10 months

Categories [1-3]:

1. One child
 2. Two children
 3. Three and more children
-

q25. At the moment, while you are working, who is helping you with the care of your child/children? (Please indicate each answer that is applicable for you)*

Check all that apply.

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

q25.1. Spouse/partner

q25.2. Parents (grandparents)

q25.3. Older children

q25.4. Acquaintances, friends

q25.5. Babysitter

q25.6. No one helps me

q25.7. I'm not working at the moment

[note] Due to the state of emergency in Bulgaria, **DISTANCE** and **ONLINE** education for all students from preschool to grade 12 is introduced. **ONLINE** learning is done through various online platforms

where the child is present in a learning lesson. In **DISTANCE** learning the student receive learning assignments (lessons, homework, projects, etc.) through apps and social networks (Facebook group, Messenger, Viber, Shkolo, email, etc.), where the student has to learn the new material on his/her own and to send back the homework to a teacher.

q26. Do you have a child/children currently attending DISTANCE or ONLINE education? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Yes [Routing **q27**]
2. No [Routing **q38**]

q27. Please indicate in which school/nursery/kindergarten, according to type of ownership is your child/children attending? (Please, answer for each child separately.)

Check all that apply.

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q27.1. State, municipal

q27.2. Private

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q28. Please, indicate how the educational process of your child/children is organised since the beginning of the state of emergency in Bulgaria (13.03.2020)? (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q28.1. Online learning, organized by school in platform, following the weekly learning program.

q28.2. Distance learning -receive learning assignments (lessons, homework, projects, etc.) through apps and social networks (Facebook group, Messenger, Viber, Schkolo, via email, etc.), as the parent or other family member has commitment to teach material and to provide it back to teacher.

q28.3. Distance and online learning simultaneously.

Categories [1-3]:

1. One child

2. Two children
3. Three and more children

q29. If enrolled in ONLINE learning via a platform, how many learning hours are there on an average day? (Please write down with a number how many learning hours for each child separately).

Question type: table [numeric - hours]

Answer type: Numeric, 1 digit

Subquestions:

q29.1. First child - If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

q29.2. Second child- If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

q29.3. Third and following child- If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

Categories:

[teaching hours]

q30. If your child/children is/are enrolled in ONLINE learning through platform, in which subjects are there classes? (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q30.1. In all curriculum subjects, including sport, music and drawing

q30.2. Basic subjects only - Bulgarian, mathematics, foreign language

q30.3. Special subjects only (in technical school for example)

q30.4. Not included in online learning via a platform

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q31. Does your child/children receive assessments from teachers? (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q31.1. Yes, for all subjects of the curriculum, incl. sport, music and drawing

q31.2. Yes, for core subjects only - Bulgarian, mathematics, foreign language

q31.3. Yes, only for special subjects

q31.4. No, does not receive assessments

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q32. Does the school offer extra-curricular counselling on subjects? *(Please answer for each child separately.)*

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q32.1. Yes, on all major subjects (Bulgarian, mathematics, foreign language)

q32.2. Yes, on some core subjects only

q32.3. Yes, on special subjects only (in technical school for example)

q32.4. No, counselling is not offered

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q33. Since your child/children participate in remote and/or online learning, which activities require your participation as a parent (or by other family member). *(Please answer for each of your children separately).* More than one answer is possible!

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q33.1. Login to the learning platform at any school hour of the program

q33.2. Receive, print (copy/transcribe) of training materials, scan and return back to the teacher

q33.3. Preparation of materials needed for relevant lesson (excluding writing homework)

q33.4. Teaching a lesson material for a relevant subject

q33.5. Helping to prepare homework, projects, etc.

q33.6. Personal attendance of the parent during school hours

q33.7. No help required from my part or anyone else's adult/older brother or sister

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q34. Do you personally manage to perform your work duties normally while helping in your children's learning process? (one answer only) *

Answer type: Radiobuttons

Categories:

1. Rather yes
2. Rather no
3. I'm not helping

q35. How do you personally assess the workload of your child/children in distance/online learning before and after the introduction of State of Emergency? (Please answer for each of your children separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q35.1. More workload than before

q35.2. As before

q35.3. Less workload than before

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q36. In your opinion, what are the disadvantages of online and remote education for your child/children? More than one answer is possible!

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

- q36.1.** Visual overload due to frequent use of electronic devices
- q36.2.** Lack of sufficient physical movement in natural environment
- q36.3.** Frequent eating
- q36.4.** Mental fatigue due to learning in a digital environment
- q36.5.** Overwork due to the number of homework and projects for self-study
- q36.6.** Anxiety, depressive states due to lack of physical contact
- q36.7.** No disadvantages
- q36.8.** Other

q37. How do you evaluate the currently organised distance/ online education of your child/children? *(Please answer for each of the children separately).* One answer per child!

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

- q37.1.** Positive
- q37.2.** Rather positive
- q37.3.** Rather negative
- q37.4.** Negative

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q38. If your child/children is/are not enrolled in online and/or distance education, what are the reasons? *(Please answer for each child separately.)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

- q38.1.** The school does not offer online learning through platform
- q38.2.** Child attends preschool group in kindergarten
- q38.3.** There is no one to help with the online process learning through a platform
- q38.4.** The household does not have the necessary equipment (device and/or internet connection)
- q38.5.** The child is in nursery/lower age group than preparatory

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

w1_q38.1. In your opinion, at the end of the 2019/2020 school year, should there be exit assessments for the knowledge acquired in the different stages of the education system? (One answer is possible only) *

Check all that apply.

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-посочено] (множествен отговор)

Подвъпроси:

w1_q38.1.1. Yes, for a preparatory group for 6 year olds in connection with the upcoming entry into 1st grade

w1_q38.1.2. Yes, for Grade 4

w1_q38.1.3. Yes, for Grade 7

w1_q38.4. Yes, for Grade 12

w1_q38.1.5. No

w1_q38.1.1. In your opinion, should additional learning hours be introduced to catch up with learning material due to the introduction of distance and online learning? (More than one answer is possible.)

Check all that apply.

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-посочено] (множествен отговор)

Subquestions:

w1_q38.1.1.1. Yes, to study during part of the summer holidays

w1_q38.1.1.2. Yes, to start earlier the following school year (end of August or early September)

w1_q38.1.1.3. No, a zero year for all pupils to be introduced

w1_q38.1.1.4. No, no need to catch up

SECTION 5. MEASURES AND ATTITUDES RELATED TO THE STATE OF EMERGENCY DUE TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN BULGARIA

q39. Since the beginning of the introduction of the State of Emergency in Bulgaria until 13 May 2020, various restrictions have been imposed. In your opinion, which of these restrictions have been introduced for the locality where you live? (Please answer for each statement separately.) *

Question type: table [5 true, 4 false]

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q39.1_F. It is forbidden to visit churches.

q39.2_T. People who have returned from risky countries such as Italy and China must stay in quarantine for 14 days.

q39.3_T. Walking in parks and in nature are forbidden.

q39.4_T. It is compulsory to wear a protective mask when outside of home.

q39.5_F. There is a travel restriction in place outside the settlement.

q39.6_F. It is forbidden to go to work outside home.

q39.7_F. Only people with a positive test for COVID-19 are quarantined.

q39.8_T. Anyone returning from abroad must take a coronavirus test.

q39.9_T. The fine for breaking quarantine is 5,000 BGN.

Categories [1-2]:

1. Yes
2. No

q40. In the time since the State of Emergency due to the COVID-19 pandemic was introduced, how often did you experience/have the following: (Please answer for each statement separately.)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q40.1. Anxiety

q40.2. Fear

q40.3. Loneliness

q40.4. Fatigue

q40.5. Boredom

q40.6. Insecurity in the future

q40.7. Sleeping problems

Categories [1-4]:

1. More often
2. Like before
3. Less often
4. Never

q41. Since the beginning of the state of emergency due to the coronavirus pandemic, have you personally imposed any of the following restrictions in your daily life? (Please indicate an answer on each row. Only one answer.) *

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q41.1. Physical distance, not meeting with people outside the family

q41.2. I keep a 14-day quarantine

q41.3. I wear a mask when I go outside

q41.4. I wear gloves when I go outside

q41.5. No walking/no biking

q41.6. I go shopping infrequently, when necessary

q41.7. No meetings with friends, acquaintances, colleagues

q41.8. I don't visit elderly parents and relatives

Categories [1-3]:

1. Yes
2. No
3. Not applicable for me

q42. Since the beginning of the state of emergency, have you personally changed your previous habits related to visiting: (Please indicate the answer to each line. Only one answer.) *

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q42.1. General Practitioner

q42.2. Medical specialist

q42.3. Dentist

q42.4. Hairdresser

q42.5. Beautician

q42.6. Public Institution (tax office, post office, National Social Security Institute)

q42.7. Bank Institution

Categories [1-3]:

1. I visit less often
2. As before
3. I visit more often
4. Do not visit
5. Does not apply to me

q43. How do you think your life in general will change once the threat of COVID-19 is over? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Will improve
2. Will remain unchanged
3. Will get worse
4. Don't know

q44. When the country's state of emergency is lifted are you planning a family holiday to the seaside/mountains? (More than one answer is possible.) *

Check all that apply.

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

q44.1. Yes, in Bulgaria

q44.2. Yes, abroad

q44.3. No, because I will not have paid leave

q44.4. No, because I will not have the necessary financial means

q45. Please indicate whether you cover your household bills and bank loans or defer payments where possible? (Please indicate answer on each row.) *

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q45.1. Utility bills

q45.2. Bank loans (mortgage, consumer, credit card, etc.)

q45.3. Goods loans (white or black goods on hire purchase)

q45.4. Leases

q45.5. Cash loan from private individual

q45.6. Tax liabilities

Categories [1-4]:

1. On time
2. Partly
3. With delay
4. Does not apply to me

q46. In case you have savings, for how long do you think you could cover your monthly expenses?

(One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-5]:

1. For one month ahead
2. For 2-3 months ahead
3. For 6 months ahead
4. For more than half a year
5. I have no savings

q47. What is your biggest concern about the COVID19 pandemic? (Само един отговор) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-6]:

1. People do not respect the restrictions imposed
2. Many people are left without jobs and income
3. People are alienated from each other
4. Politicians restrict civil and social rights
5. Hospitals won't be able to take all the sick
6. Other

q48. How does home insulation affect you? (Please indicate answer to each row.)*

Mark all that apply

Question type: table

Answer type: radiobuttons

Subquestions:

q48.1. I have more time for family and/or children

q48.2. I have more time to rethink priorities in personal and professional plan

q48.3. I realize minor home repairs that I have been putting off over time

q48.4. I did seasonal cleaning

q48.5. I renewed and/or made new friends

q48.6. I have more time for hobby activities, learning new things

q48.7. I don't have enough space at home to be alone

q48.8. I feel more lonely and isolated

q48.9. I miss contact with friends and acquaintances

q48.10. I miss walking, sports, travelling

q48.11. I worry more about financial matters

Categories [1-3]:

1. Rather yes
2. Rather no
3. Does not apply to me

Thank you for your time and for your answers! Take care and be healthy!

email. If you would like to receive the results of this survey, please leave an email address where they can be sent to you.**

Answer type: [Text]

****Answers to this question will not be published due to anonymity requirements.**

Questionnaire COVID-CAWI Wave 2

QUESTIONNAIRE – WAVE 2

COVID-CAWI 2

IDENTIFIERS

waveID: [wave]+n

Categories [2]:

2. Wave 2

RespondentN

Categories :

[1-1796]

Date [dd.mm.yyyy]

Categories :

[15-12-2020 - 22-12-2020]

Time [hh:mm:ss]

Questions

Introduction (text)

DECLARATION OF INFORMED CONSENT:

consent_form. I agree to participate in this study. I have been informed about the manner of conducting and the goals of the scientific project. I have been informed that the data will be processed in aggregate form and my personal information will remain anonymous. I have also been informed that I can leave the survey module at any time without giving explanations for the reasons to do so, and I know that this will not cause any obstacles for me or my relatives. *(Please specify only one answer.)*²⁸*

Answer type: Radiobuttons

Categories (ONE ANSWER ONLY):

1. Yes [routing start of the survey]
 2. No [routing out of the survey module]
-

²⁸ Mandatory response.

BG. Are you living in Bulgaria at the time of the survey? (one answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1]:

1. Yes

SECTION 1. SOCIAL DEMOGRAPHY

q1. Gender (One answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Male
2. Female

q2. Year of birth (Please, write down the full year of birth. For example: 1982) *

Answer type: Numeric (4 digit number)

q2_age (Recoded variable of q2) Age in completed years

Answer type: Numeric (2 digit number)

q2_age_groups (Recoded variable of q2) Age Groups

Categories [1-5]:

1. 18-29 years
2. 30-39 years
3. 40-49 years
4. 50-59 years
5. 60+ years

q3. Highest level of education: (One answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Tertiary education
2. Secondary education
3. Primary and lower education

education_rec. (Recoded variable of q3) Last completed educational degree

1. Tertiary
2. Secondary

q4. What type of settlement do you live in? (One answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Capital
2. Regional centre
3. Other city
4. Village

q5. Due to the introduction of the anti-epidemic measures on 27 November 2020 did you change your primary residence?(Only one answer.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3;9]:

1. Yes, in another family home outside the city (villa, country house, etc.)
2. Yes, to isolate myself from other members of the household
3. No, I have not changed my main place of residence
9. Other

q6. What is your personal average monthly income? (Please answer for the period before and after the introduction of anti-epidemic measures on 27 November 2020 in the country - separately. One answer per column).

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q6.1. Before the measures (May – November 2020)?

q6.2. After the measures (27 November 2020)?

Categories [1-12]:

1. Up to 200 BGN
 2. 201-400 BGN
 3. 401-600 BGN
 4. 601-800 BGN
 5. 801-1000 BGN
 6. 1001-1200 BGN
 7. 1201-1400 BGN
 8. 1401-1600 BGN
 9. 1601-2000 BGN
 10. 2001-3000 BGN
 11. More than 3000 BGN
 12. Refuse to answer
-

q7. Let us assume that the average household income in the country is 2,500 BGN. In general, how do you estimate the financial condition of yours household at the moment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Below the average
2. About the national average
3. Above the average

q8. What is your marital status? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Married
2. Cohabiting, in partnership without marriage
3. Single (divorced)
4. Widower/widow

q9. Please indicate in your household how many of the members are: (Please write with a number)

Question type: table [numeric, 2 digits]

Subquestions:

q9.1. Children up to 18 years of age*

q9.2. Employed*

q9.3. Retired*

q10. How can you describe your current employment situation at the time of this survey? (One answer only.)*

Answer type: Радиобутони

Categories [1-7]:

1. Employed [Routing to **q11**]
2. Self-employed (including freelancer) [Routing to **q11**]
3. Unemployed [Routing to **q20**]
4. Retired [Routing to **q20**]
5. In education [Routing to **q20**]
6. House keeper [Routing to **q20**]
7. On maternity leave [Routing to **q20**]

SECTION 2: EMPLOYMENT

Thank you for answering the socio-demographic questions. Now we would like to ask you a few questions related to your work.

q11. In which sector of the economy is your employment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Public sector
2. Private sector
3. Non-governmental sector

q12. In what economic activity is your employment? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-19]:

1. Agriculture, forestry and fisheries
 2. Mining and quarrying
 3. Manufacturing industry
 4. Production and distribution of electricity and heat and gaseous fuels
 5. Water supply, sewerage, waste management and recovery
 6. Construction
 7. Trade; repair of motor vehicles and motorcycles
 8. Transport, storage and communications
 9. Hotels and restaurants
 10. Creation and dissemination of information and creative products; telecommunications
 11. Financial and insurance activities
 12. Real estate activities
 13. Professional activities and research
 14. Administrative and support service activities
 15. Government
 16. Education
 17. Human health and social work activities
 18. Culture, sports and entertainment
 19. Other economic activities
-

q13. Where do you practice your profession: *(Please answer for the period before and after introduction of anti-epidemic measures on 27 November 2020 in the country – separately.*

One answer per column).

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q13.1. Before measures (May – November 2020)

q13.2. After measures (27 November 2020)

Categories [1-3]:

1. In a working environment (office /company / administration)
2. From a distance (from home / home office)
3. Both (office and from a distance)

q14. How many hours does your working week consist of: Please answer for the period before and after introduction of anti-epidemic measures on 27 November 2020 in the country. *(One answer per row)*

Question type: table [numeric - hours]

Answer type: numeric, 3 digits

Subquestions:

q14.1. Before the introduction of anti-epidemic measures? *(Please write in hours with a number.)**

q14.2. After the introduction of anti-epidemic measures? (27 November 2020)? *(Please write in hours with a number.)**

q15. Are you currently working overtime? *(Please indicate each answer which applies to you)**

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

q15.1. On Saturday

q15.2. On Sunday

q15.3. On holidays

q15.4. Outside normal working hours (e.g. at night)

q15.5. No, I don't work overtime

q16. For you personally, is it a matter of personal choice or for some other reason to start working from a distance (from home / home office)? *(More than one answer possible.) **

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

q16.1. Personal choice before the state of emergency in the country

q16.2. Personal choice due to the state of emergency in the country

q16.3. Decision of the employer before the state of emergency in the country

q16.4. Decision of the employer due to the state of emergency in the country

q16.5. Not applicable

q17. Does your family comply with your work? We mean whether silence is maintained while having a business conversation or while performing your duties)? (Please specify only one answer.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Rather yes
2. Rather no

q18. To what extent do you think your remote work (from home/home office) improves the balance between work and family? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4;9]:

1. Completely improves
2. Rather improves
3. Rather not improves
4. Not at all improves
9. Don't know

q19. Which of the following statements is most relevant to your situation at the time of the survey? (Please indicate each statement that applies to you and your partner/spouse separately.)

Check all that apply.

Question type: table (multiple response)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-indicated]:

q19.1.1. I got fired/I got laid off - for you personally

q19.1.2. I got fired/I got laid off - for your partner/spouse

q19.2.1. My work reduced - for you personally

q19.2.2. My work reduced - for your partner/spouse

q19.3.1. My income decreased - for you personally

q19.3.2. My income decreased - for your partner/spouse

q19.4.1. I found a new job - for you personally

q19.4.2. I found a new job - for your partner/spouse

q19.5.1. I'm on unpaid/paid leave - for you personally

q19.5.2. I'm on unpaid/paid leave- for your partner/spouse

q19.6.1. I work from home - for you personally

q19.6.2. I work from home - for your partner/spouse

q19.7.1. I work both from home and on-site in an office of a company/company/administration - for you personally

q19.7.2. I work both from home and on-site in an office of a company/company/administration - for your partner/spouse

q19.8.1. I work reduced hours - for you personally

q19.8.2. I work reduced hours - for your partner/spouse

q19.9.1. Some days I go to work, some days I don't. I take turns with colleagues - for you personally

q19.9.2. Some days I go to work, some days I don't. I take turns with colleagues - for your partner/spouse

q19.10.1. My work has increased - for you personally

q19.10.2. My work has increased - for your partner/spouse

q19.11.1. My income has increased - for you personally

q19.11.2. My income has increased - for your partner/spouse

q19.12.1 None of the above - for you personally

q19.12.1 None of the above - for your partner/spouse

SECTION 3. PERSONAL LIFE

q20. How the introduced state of emergency because of the Coronavirus pandemic (COVID-19) affects your life? (Please answer on every row, with 1 indicating "worsened sharply," 2 "worsened," 3 "neither worsened nor improved", 4 - 'improved', 5 - 'improved sharply', 9 - 'not applicable to me').*

Question type: table (multiple response)

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q20.1. My Health condition

q20.2. My social contacts with friends and relatives

q20.3. My business contacts with colleagues, clients and business partners

q20.4. My mental condition

q20.5. Relationships with spouse/partner

q20.6. Relationship with my parents

q20.7. Relationship with child/children

q20.8. Situation with my income

q20.9. Situation with my expenses

q20.10. Free time (cultural life, entertainment, reading books, etc., incl. in digital environment)

Categories [1-5;9]:

1. Worsened sharply
2. Worsened
3. Neither worsened nor improved
4. Improved
5. Improved sharply
9. Not applicable to me

q21. Which part of the family duties are you personally responsible for? (Please, indicate each of the statements that applies to you personally and to another family member separately. If the activity is shared tick option "Shared")

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q21.1. Personal care (incl. physiological needs) for the child/children

q21.2. Care for parents/relatives (shopping, cooking, cleaning)

q21.3. Shopping for own household

q21.4. Cooking for your own household

q21.5. Home cleaning

q21.6. Help with distance learning of child/children

Categories [1-4]:

1. I personally
2. Other family member
3. Shared
4. Does not apply to my family

q22. Do you have children under or over 18 years of age but attending school? (One answer only.) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Yes [Routing **q23**]
 2. No [Routing **q39**]
-

SECTION 4. CHILDREN AND EDUCATION

q23. How many children do you have? (Please write a number.)*

Answer type: Numeric, 1 digit

q24. Please indicate what stage of education your child/children is/are in. (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q24.1. Nursery or kindergarten group

q24.2. Preparatory school group for 5 or 6 year olds

q24.3. Primary education (from 1st to 4th grades)

q24.4. Secondary education (from 5th to 7th grades)

q24.5. First high school stage (8th to 10th grade)

q24.6. Second high school stage (11th and 12th grade)

q24.7. The child is aged from 0 to 10 months

Categories [1-3]:

1. One child
 2. Two children
 3. Three and more children
-

q25. At the moment, while you are working, who is helping you with the care of your child/children? (Please indicate each answer that is applicable for you)*

Check all that apply.

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

q25.1. Spouse/partner

q25.2. Parents (grandparents)

q25.3. Older children

q25.4. Acquaintances, friends

q25.5. Babysitter

q25.6. No one helps me

q25.7. I'm not working at the moment

[note] Due to the anti-epidemic measures in Bulgaria (25 November 2020 – 21 December 2020 **DISTANCE** and **ONLINE** education for all students from preschool to grade 12 is introduced. **ONLINE** learning is done through various online platforms where the child is present in a learning lesson. In **DISTANCE** learning the student receive learning assignments (lessons, homework, projects, etc.) through apps and social networks (Facebook group, Messenger, Viber, Shkolo, email, etc.), where the student has to learn the new material on his/her own and to send back the homework to a teacher.

q26. Do you have a child/children currently attending DISTANCE or ONLINE education? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-2]:

1. Yes [Routing **q27**]
2. No [Routing **q38**]

q27. Please indicate in which school/nursery/kindergarten, according to type of ownership is your child/children attending? (Please, answer for each child separately.)

Check all that apply.

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q27.1. State, municipal

q27.2. Private

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q28. Please indicate how your child/children's education is organized at the time of the survey (Please answer for each child separately).

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q28.1. Online learning, organized by school in platform, following the weekly learning program.

q28.2. Distance learning -receive learning assignments (lessons, homework, projects, etc.) through apps and social networks (Facebook group, Messenger, Viber, Schkolo, via email, etc.), as the parent or other family member has commitment to teach material and to provide it back to teacher.

q28.3. Distance and online learning simultaneously.

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q29. If enrolled in ONLINE learning via a platform, how many learning hours are there on an average day? (Please write down with a number how many learning hours for each child separately).

Question type: table [numeric - hours]

Answer type: Numeric, 1 digit

Subquestions:

q29.1. First child - If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

q29.2. Second child- If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

q29.3. Third and following child- If enrolled in ONLINE education, how many hours daily are there on average?

q30. If your child/children is/are enrolled in ONLINE learning through platform, in which subjects are there classes? (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q30.1. In all curriculum subjects, including sport, music and drawing

q30.2. Basic subjects only - Bulgarian, mathematics, foreign language

q30.3. Special subjects only (in technical school for example)

q30.4. Not included in online learning via a platform

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q31. Does your child/children receive assessments from teachers? (Please answer for each child separately.)

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q31.1. Yes, for all subjects of the curriculum, incl. sport, music and drawing

q31.2. Yes, for core subjects only - Bulgarian, mathematics, foreign language

q31.3. Yes, only for special subjects

q31.4. No, does not receive assessments

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q32. Does the school offer extra-curricular counselling on subjects? *(Please answer for each child separately.)*

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q32.1. Yes, on all major subjects (Bulgarian, mathematics, foreign language)

q32.2. Yes, on some core subjects only

q32.3. Yes, on special subjects only (in technical school for example)

q32.4. No, counselling is not offered

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

w2_32.1. Does the school offer after-school club (at the time of the survey)? *(Only one answer)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Categories :

w2_q32.1.1 Yes, and my child attends it

w2_q32.1.2 Yes, but my child does not attend it

w2_q32.1.3 No, not offered

Categories [1-3]:

1. One child
 2. Two children
 3. Three and more children
-

q33. Since your child/children participate in remote and/or online learning, which activities require your participation as a parent (or by other family member). (Please answer for each of your children separately). More than one answer is possible!

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q33.1. Login to the learning platform at any school hour of the program

q33.2. Receive, print (copy/transcribe) of training materials, scan and return back to the teacher

q33.3. Preparation of materials needed for relevant lesson (excluding writing homework)

q33.4. Teaching a lesson material for a relevant subject

q33.5. Helping to prepare homework, projects, etc.

q33.6. Personal attendance of the parent during school hours

q33.7. No help required from my part or anyone else's adult/older brother or sister

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q34. Do you personally manage to perform your work duties normally while helping in your children's learning process? (one answer only) *

Answer type: Radiobuttons

Categories:

1. Rather yes
2. Rather no
3. I'm not helping

q35. How do you personally assess the workload of your child/children in distance/online learning since the beginning of the school year 2020/2021 and after introduction of the anti-epidemic measures? (Please answer for each of your children separately.)

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q35.1. More workload than before

q35.2. As before

q35.3. Less workload than before

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

q36. In your opinion, what are the disadvantages of online and remote education for your child/children? More than one answer is possible!

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

- q36.1.** Visual overload due to frequent use of electronic devices
- q36.2.** Lack of sufficient physical movement in natural environment
- q36.3.** Frequent eating
- q36.4.** Mental fatigue due to learning in a digital environment
- q36.5.** Overwork due to the number of homework and projects for self-study
- q36.6.** Anxiety, depressive states due to lack of physical contact
- q36.7.** No disadvantages
- q36.8.** Other

q37. Overall, how do you evaluate the distance/online education currently organized for your child/children compared to that during the State of Emergency (13 March – 13 May2020)? *(Please answer for each of your children separately.)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

- q37.1.** At the moment it is better organised
- q37.2.** Without change
- q37.3.** At the moment it is organised worse

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

w2_37.1.1. Do you approve of the decision of the Ministry of Education (Order of 27 November 2020) to extend the school year 2020-2021 for students from 1st to 6th grade? *(one answer only)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Yes, definitely
2. Rather yes
3. Rather no
4. Definitely not

q38. If your child/children is/are not enrolled in online and/or distance education, what are the reasons? (Please answer for each child separately.)

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q38.1. The school does not offer online learning through platform

q38.2. Child attends preschool group in kindergarten

q38.3. There is no one to help with the online process learning through a platform

q38.4. The household does not have the necessary equipment (device and/or internet connection)

q38.5. The child is in nursery/lower age group than preparatory

Categories [1-3]:

1. One child
2. Two children
3. Three and more children

SECTION 5. MEASURES AND ATTITUDES RELATED TO THE CORONAVIRUS PANDEMIC IN BULGARIA

q39. Because of the "second wave" of Coronavirus in Bulgaria, various restrictions have been imposed - called in the media "partial lockdown". In your opinion, which of these restrictions are currently in force in the locality where you live? (Please, chose all that apply. A response to each row is required.)*

Question type: table [6 true, 5 false]

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q39.1_F. It is forbidden to visit churches.

q39.2_T. People who have returned from non-EU countries such as the UK and Turkey should remain in quarantine for 14 days.

q39.3_F. Walking in parks and in nature are forbidden.

q39.4_T. Wearing a mask is mandatory in indoor public places.

q39.5_T. Schools, kindergartens and nurseries are closed until 21 December 2020.

q39.6_F. Only people who test positive for COVID-19 are quarantined.

q39.7_F. Anyone returning from abroad should make a coronavirus test.

q39.8_F. The fine for violation of quarantine is BGN 5,000.

q39.9_T. Private gatherings of more than 15 people are prohibited.

q39.10_T. Visits to dining and entertainment establishments are prohibited.

q39.11_T. The fine for non-compliance with anti-epidemic measures is from 300 to 1,000 BGN.

Categories [1-3]:

1. Yes
2. No
3. I don't know, I cannot say

q40. By the time since anti-epidemic measures were introduced for the second time because of the COVID-19 pandemic (27 November 2020), how often do you experience/do you have: *((Please answer for each statement separately. A response to each row is required.))* *

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q40.1. Anxiety

q40.2. Fear

q40.3. Loneliness

q40.4. Fatigue

q40.5. Boredom

q40.6. Insecurity in the future

q40.7. Sleeping problems

Categories [1-4]:

1. More often
2. Like before
3. Less often
4. Never

q41. What restrictions in your daily life have you personally imposed since the start of the anti-epidemic measures (27 November 2020) because of the Coronavirus pandemic? *(Please indicate an answer on each row.)**

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q41.1. Physical distance, not meeting with people outside the family

q41.2. I keep a 14-day quarantine

q41.3. I wear a mask when I go outside

q41.4. I wear gloves when I go outside

q41.5. No walking/no biking

q41.6. I go shopping infrequently, when necessary

q41.7. No meetings with friends, acquaintances, colleagues

q41.8. I don't visit elderly parents and relatives

Categories [1-3]:

1. Yes

2. No

3. Not applicable for me

q42. Since the beginning of the anti-epidemic measures, have you personally changed your previous habits related to visiting: (Please indicate an answer on each row.)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q42.1. General Practitioner

q42.2. Medical specialist

q42.3. Dentist

q42.4. Hairdresser

q42.5. Beautician

q42.6. Public Institution (tax office, post office, National Social Security Institute)

q42.7. Bank Institution

Categories [1-3]:

1. I visit less often

2. As before

3. I visit more often

4. Do not visit

5. Does not apply to me

q43. How do you think your life in general will change once the threat of COVID-19 is over? (One answer only.)*

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Will improve
2. Will remain unchanged
3. Will get worse
4. Don't know

q44. How do you plan to celebrate the Christmas and New Year holidays when the temporary anti-epidemic measures are lifted on 21.12.2020 in the country? (More than one answer is possible.)

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

Subquestions:

q44.1. With family only, at home

q44.2. With family only out of town (hotel/apartment or villa on hotel basis)

q44.3. In a close family circle/friends at home setting

q44.4. With family/friends out of town (hotel/apartment or villa on hotel basis)

q44.5. In Bulgaria

q44.6. Abroad

q45. Please indicate whether you cover your household bills and bank loans or defer payments where possible? (Please indicate answer on each row.) *

Check all that apply.

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q45.1. Utility bills

q45.2. Bank loans (mortgage, consumer, credit card, etc.)

q45.3. Goods loans (white or black goods on hire purchase)

q45.4. Leases

q45.5. Cash loan from private individual

q45.6. Tax liabilities

Categories [1-4]:

1. On time
2. Partly
3. With delay

4. Does not apply to me

q46. In case you have savings, for how long do you think you could cover your monthly expenses?

*(One answer only.)**

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-5]:

1. For one month ahead
2. For 2-3 months ahead
3. For 6 months ahead
4. For more than half a year
5. I have no savings

q47. What is your biggest concern about the COVID19 pandemic? (Само един отговор) *

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-7]:

1. People do not respect the restrictions imposed
2. Many people are left without jobs and income
3. People are alienated from each other
4. Politicians restrict civil and social rights
5. Hospitals won't be able to take all the sick
6. There will be no vaccines against Covid-19 for all who want them.
7. Politicians do not know how to deal with the pandemic.

q48. How do the current anti-epidemic measures affect you? (Please indicate answer to each row.)*

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

q48.1. I have more time for family and/or children

q48.2. I have more time to rethink priorities in personal and professional plan

q48.3. I realize minor home repairs that I have been putting off over time

q48.4. I did seasonal cleaning

q48.5. I renewed and/or made new friends

q48.6. I have more time for hobby activities, learning new things

q48.7. I don't have enough space at home to be alone

q48.8. I feel more lonely and isolated

q48.9. I miss contact with friends and acquaintances

q48.10. I miss walking, sports, travelling

q48.11. I worry more about financial matters

Categories [1-3]:

1. Rather yes
2. Rather no
3. Does not apply to me

w2_q49. Personally, do you agree or disagree with each of the following statements:

Question type: table

Answer type: Radiobuttons

Subquestions:

w2_q49.1 Vaccines against coronavirus alter human DNA.

w2_q49.2 The time to create the Covid-19 vaccines is insufficient to analyze all the side effects.

w2_q49.3 I support people who don't get vaccinated for health reasons (e.g. allergies, autoimmune diseases, chronic illness, etc.).

w2_q49.4 I support people who don't vaccinate because of personal beliefs (anti-vaxxers).

w2_q49.5 The ability to travel abroad must be linked to a test for Covid-19.

w2_q49.6 The ability to travel abroad must be tied to a vaccine against Covid-19.

Categories [1-4]:

1. Strongly agree
2. Rather agree
3. Rather disagree
4. Strongly disagree

w2_q50. Suppose that a vaccine against the new coronavirus has been discovered, i.e. it has been shown to have no significant side effects. Would you volunteer to be vaccinated? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Definitely yes
2. Rather yes
3. Rather no
4. Definitely not

w2_q51. Have you personally been ill with Covid-19? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-3]:

1. Yes
2. No
3. I don't know / I cannot say

w2_q52. If you had Covid-19, how did the illness go? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. Asymptomatic
2. Mild
3. Moderate
4. Severe (hospitalization)

w2_q53. Where do you get information about development of Covid-19 disease, treatment and anti-epidemic measures? (Please tick all that apply to you).

Answer type: Radiobuttons

Categories: [1-indicated] (multiple response)

w2_q53.1. Official information sources (Council of Ministers, European Office for Disease Control, WHO)

w2_q53.2. From media (TV, radio, news websites)

w2_q53.3. From social networks (Facebook)

w2_q53.4. From doctors

w2_q53.5. From friends and acquaintances

w2_q53. 6. From bloggers

w2_q53.7. Other

w2_q54. In your opinion, how will the pandemic situation develop? (One answer only.)

Answer type: Radiobuttons

Categories [1-4]:

1. It will be limited when vaccination starts
2. There will be a third wave in the summer
3. It will be limited because a lot of people got sick
4. Other

email. If you would like to receive the results of this survey, please leave an email address where they can be sent to you.**

Answer type: [Text]

****Answers to this question will not be published due to anonymity requirements.**

Thank you for your time and for your answers! Take care and be healthy!

Merry Christmas and New Year!

Екатерина Маркова и Габриела Йорданова

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България:
социално-икономически, здравни и образователни ефекти

Методическо ръководство и инструментариум: COVID SAWI 1&2

Българска
Първо издание

Рецензенти: Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, Доц. д-р Венета Кръстева

Редактор Диана Божидарова Ненкова

Печатница на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
1113, София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 5

<https://press.bas.bg>

ISBN 978-619-245-419-7

ЗА АВТОРИТЕ:

ЕКАТЕРИНА МАРКОВА е доцент в Института по философия и социология при БАН. Нейните научни интереси са в областта на методика и методология на емпиричните изследвания, социална промяна, социология на труда.

EKATERINA MARKOVA is an Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences. Her research interests are in the field of survey methodology, social change, sociology of work.

ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА е доцент в Института по философия и социология при БАН. Нейните научни интереси са в областта на дигиталната заетост; баланс между професионалния и личния живот; застаряване и демографски промени, учене през целия живот.

GABRIELA YORDANOVA is an Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences. Her research interests are in the field of digital employment; work-life balance; ageing and demographic change, lifelong learning.

